

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
INSTITUTO DE OCEANOGRAFIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA
BIOLÓGICA**

**BIODIVERSIDADE E BIOGEOGRAFIA DO
MESOZOOPLÂNCTON AO LONGO DE UM TRANSECTO
TRANSATLÂNTICO**

CLAUS INCK FREITAS FURTADO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Oceanografia Biológica da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, como requisito parcial à obtenção do título de MESTRE.

Orientador: Prof. Dr. Erik Muxagata
Coorientador: Dr. Octavio Esquivel-Garrote

**RIO GRANDE
Outubro de 2024**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
INSTITUTO DE OCEANOGRAFIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA
BIOLÓGICA**

**BIODIVERSIDADE E BIOGEOGRAFIA DO
MESOZOOPLÂNCTON AO LONGO DE UM TRANSECTO
TRANSATLÂNTICO**

CLAUS INCK FREITAS FURTADO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Oceanografia Biológica da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, como requisito parcial à obtenção do título de MESTRE.

Orientador: Prof. Dr. Erik Muxagata
Coorientador: Dr. Octavio Esquivel-Garrote

**RIO GRANDE
Outubro de 2024**

AGRADECIMENTOS

Gostaria de expressar minha profunda gratidão a meus pais, Janete e Miguel, por seu amor incondicional, confiança e apoio constante. Agradeço não apenas pelo investimento em minha formação, mas também pela oportunidade única de ter acesso a um ensino de qualidade.

Às minhas irmãs, Rúpia Inck e Janaiara, sou imensamente grato pelo apoio contínuo durante esta jornada, sempre prontas para ajudar e oferecer encorajamento.

Agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. Erik Muxagata, por suas valiosas orientações, paciência e confiança em meu trabalho e nas minhas pesquisas. Sou grato também pelo conhecimento que adquiri sob sua orientação.

Ao meu coorientador, Dr. Octavio Esquivel-Garrote, expressei minha sincera gratidão pelo conhecimento compartilhado e pela confiança depositada em mim.

A todos os integrantes do Laboratório de Zooplâncton (LabZoo/FURG), meu agradecimento por toda a ajuda direta e indireta, que foi fundamental para o aprimoramento dos meus conhecimentos.

Aos meus amigos da graduação da turma de 2013, que sempre estiveram ao meu lado, oferecendo apoio e incentivos, meu muito obrigado.

Agradeço ao Projeto AtlantEco pela oportunidade de realizar este trabalho, e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), bem como à Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e ao Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Biológica (PPGOBIO), pelo apoio financeiro e institucional.

Por fim, gostaria de reconhecer e agradecer a todos os meus professores do mestrado, cujas contribuições foram fundamentais para o meu desenvolvimento acadêmico.

ÍNDICE

RESUMO	1
ABSTRACT	2
1. INTRODUÇÃO	3
2. OBJETIVOS	9
3. MATERIAIS E MÉTODOS	10
3.1. Área de estudo	10
3.1.1. Características da circulação oceânica	10
3.1.2. Províncias biogeográficas	14
3.2. Coleta com o Continuous Plankton Recorder	16
3.3. Parâmetros ambientais	19
3.3.1. Temperatura e salinidade	19
3.3.2. Fitoplâncton	20
3.3.3. Períodos diurno e noturno	21
3.4. Definição das províncias	21
3.5. Análises numéricas	21
4. RESULTADOS	24
4.1. Caracterização oceanográfica	24
4.2. Fitoplâncton e PCI	27
4.3. Zooplâncton	27
4.3.1. Abundância total	29
4.3.2. Frequência de ocorrência	30
4.3.3. Distribuição do zooplâncton	33
4.4. Microplásticos	37
5. DISCUSSÃO	38
5.1. Variáveis oceanográficas	38
5.2. Relação entre as variáveis oceanográficas e a abundância do zooplâncton	41
5.3. Presença de microplásticos	48
6. CONCLUSÕES	49
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	51
8. ANEXOS	65

RESUMO

O Atlântico Sul apresenta uma lacuna significativa de informações sobre os microbiomas que desempenham papéis críticos nos serviços ecossistêmicos. O zooplâncton, um elo essencial nas cadeias alimentares marinhas, é fundamental para avaliar a qualidade ambiental devido à sua ampla distribuição e rápida resposta às mudanças climáticas. Este estudo investigou a distribuição e abundância do zooplâncton ao longo de um transecto longitudinal entre o Brasil e a África do Sul, realizado na primavera de 2021. As amostras foram coletadas ao longo de aproximadamente 2.400 milhas náuticas (~4.400 km) utilizando o Continuous Plankton Recorder (CPR), com identificação dos organismos até o menor nível taxonômico possível. A rota foi subdividida em seis províncias: Brasil (BRAZ), oeste do giro subtropical do Atlântico Sul (WSATL), elevação de Rio Grande (ERIG), leste do giro subtropical do Atlântico Sul (ESATL), Benguela (BENG) e leste da África do Sul (EAFR). Os dados físicos, obtidos a partir de modelo oceânico fornecido pelo CMEMS, indicaram variações na temperatura e salinidade: na costa brasileira, a temperatura média foi de 22,5°C, enquanto nas proximidades da África do Sul, os valores foram mais baixos (média de 15,6°C). A salinidade variou entre 35,25 e 37,31, sendo mais alta na costa brasileira (média de 37). A clorofila-*a* foi estimada pelo modelo biogeoquímico fornecido pelo CMEMS e comparada com o Índice de Coloração do Fitoplâncton (PCI) obtido pela coloração da rede de coleta. Ambas as metodologias apresentaram valores máximos nas províncias mais produtivas (ESATL e BENG), correlacionando-se com as maiores abundâncias de zooplâncton. As abundâncias de zooplâncton foram maiores na província EAFR, com 11,66 org.m³, e menores em BRAZ, com 1,33 org.m³. Foram identificados 55 taxa na região, com Euphausiacea sendo o mais abundante (0,53 org.m³), seguido por *Neocalanus* spp. (0,52 org.m³) e *Oncaea* spp. (0,41 org.m³). A análise nMDS revelou quatro agrupamentos principais, destacando um formado exclusivamente pelos segmentos da província ERIG, com *Euchaeta* spp. como a espécie indicadora mais representativa. A análise SIMPER indicou *Euchaeta* spp., *Neocalanus* spp. e Euphausiacea como os principais responsáveis pela diferenciação dos grupos, especialmente em amostras noturnas, enquanto Chaetognatha foi mais abundante nas amostras diurnas.

Palavras chave: Zooplâncton, Oceano Atlântico Sul, Províncias, Biodiversidade, CPR.

ABSTRACT

The South Atlantic Ocean has a significant gap in information regarding microbiomes that play critical roles in ecosystem services. Zooplankton, an essential link in marine food chains, is fundamental for assessing environmental quality due to its wide distribution and rapid response to climate change. This study investigated the distribution and abundance of zooplankton along a longitudinal transect between Brazil and South Africa, conducted in the spring of 2021. Samples were collected over approximately 2,400 nautical miles (~4,400 km) using the Continuous Plankton Recorder (CPR), with organisms identified to the lowest possible taxonomic level. The route was subdivided into six provinces: Brazil (BRAZ), western South Atlantic subtropical gyre (WSATL), Rio Grande Rise (ERIG), eastern South Atlantic subtropical gyre (ESATL), Benguela (BENG), and eastern South Africa (EAFR). Physical data, obtained from an ocean model provided by CMEMS, indicated variations in temperature and salinity: off the Brazilian coast, the average temperature was 22.5°C, while near South Africa, the values were lower (average of 15.6°C). Salinity ranged from 35.25 to 37.31, with higher values near the Brazilian coast (average of 37). Chlorophyll-a was estimated using a biogeochemical model provided by CMEMS and compared with the Phytoplankton Color Index (PCI) obtained from the silk coloration. Both methods showed peaks in the most productive provinces (ESATL and BENG), correlating with the highest zooplankton abundances. Zooplankton abundance was highest in the ESATL province, with 698 org.m³, and lowest in BRAZ, with 8 org.m³. A total of 55 taxa were identified in the region, with Euphausiacea being the most abundant (127 org.m³), followed by *Neocalanus* spp. (123 org.m³) and *Oncaea* spp. (99 org.m³). The nMDS analysis revealed four main groupings, with one exclusively formed by segments from the ERIG province, where *Euchaeta* spp. emerged as the most representative indicator species. SIMPER analysis identified *Euchaeta* spp., *Neocalanus* spp., and Euphausiacea as the main contributors to group differentiation, especially in nocturnal samples, while Chaetognatha was more abundant in diurnal samples.

Keywords: Zooplankton, South Atlantic Ocean, Provinces, Biodiversity, CPR.

1. INTRODUÇÃO

O plâncton é fundamental dos processos biogeoquímicos marinhos, fornecendo serviços ecológicos vitais para a manutenção dos diferentes ecossistemas no planeta (Suthers et al., 2019). Ele é composto por uma vasta gama de organismos aquáticos que flutuam passivamente nas correntes oceânicas, variando desde organismos microscópicos (vírus 0,02 μm), até gigantescas medusas (>200 cm) (Raymont, 1983; Omori & Ikeda 1994).

O plâncton de rede usualmente é composto apenas pelo fitoplâncton e zooplâncton (Raymont, 1983; Omori & Ikeda 1984) entretanto o termo plâncton também compreende o vírus (virioplâncton), arqueias (arqueoplâncton), bactérias (bacterioplâncton) e fungos (micoplâncton), que desempenham papéis importantes na ciclagem de nutrientes e na regulação das populações microbianas (Suttle, 2005; DeLong, 1992; Azam & Malfatti, 2007; Gutiérrez et al, 2016).

O fitoplâncton inclui microalgas, como diatomáceas, dinoflagelados e cianobactérias, que são responsáveis pela produção de oxigênio por meio da fotossíntese (Raymont, 1983). Eles são os principais produtores primários nos oceanos, convertendo dióxido de carbono e luz solar em energia, sustentando assim a vida marinha. Esses organismos também servem de alimento para estágios larvais de muitos organismos marinhos, como peixes, crustáceos e moluscos, coletivamente conhecidos como meroplâncton (Banse, 1995).

O zooplâncton inclui uma grande variedade de organismos, desde protozoários unicelulares até pequenos crustáceos e larvas de invertebrados e peixes do meroplâncton (Raymont, 1983). Eles desempenham um papel crucial como consumidores primários e secundários nos ecossistemas marinhos (Miller & Wheeler, 2012). O zooplâncton é um componente chave na cadeia alimentar, servindo de alimento para muitos organismos marinhos maiores, incluindo peixes e mamíferos marinhos (Beaugrand & Reid, 2003), mediando assim a transferência de matéria e energia no oceano. Além de seu papel na alimentação, o zooplâncton contribui para a ciclagem de nutrientes, a distribuição de carbono no oceano e a manutenção da saúde dos ecossistemas marinhos (Steinberg & Landry, 2017).

O zooplâncton desempenha um papel complexo na cadeia alimentar marinha, atuando como consumidores, competidores e presas (Turner, 2004). Seus hábitos alimentares variam entre herbívoros, carnívoros, onívoros e detritívoros e sua atividade

metabólica tem importantes implicações para a ciclagem de compostos orgânicos e inorgânicos na coluna de água (Kiørboe, 2011a; Steinberg & Landry, 2017).

Os copépodes constituem o maior grupo de organismos multicelulares do planeta (Mauchline, 1998), correspondendo a mais de 70% dos organismos capturados com redes (Raymont, 1983). Eles são um item básico na dieta de estágios larvais de inúmeras espécies importantes para a pesca (Huys & Boxshall, 1991).

Os primeiros estudos sobre o zooplâncton remontam ao século XIX, quando os pesquisadores começaram a coletar e catalogar sistematicamente os organismos marinhos. O primeiro registro sistematizado de organismos planctônicos foi realizado pelo biólogo alemão Johannes Müller em 1846 (Haeckel & Field, 1893). Em 1862, Priscilla Susan Bury publicou um livro significativo, que focava na beleza dos organismos planctônicos, especificamente os radiolários. Seu trabalho pioneiro é considerado um marco na pesquisa de plâncton (Dolan, 2024).

Victor Hensen, em 1887, introduziu o termo “plâncton” e desenvolveu redes específicas para amostragem quantitativa dos organismos que ele acreditava estavam homogeneamente distribuídos na coluna de água. Somente no início do século XX com o advento do amostrador contínuo de plâncton (CPR) por Sir Alister Hardy foi possível afirmar categoricamente a distribuição desigual do plâncton (Hardy, 1936a).

Com o tempo, a pesquisa zooplantônica evoluiu para incluir técnicas modernas de coleta e análise, como a utilização de redes com sistema digital para sensores óticos e a aplicação de métodos moleculares para identificar espécies (Richardson & Jackson, 2007; Bucklin et al., 2011). Redes equipadas com câmeras agora capturam imagens dos organismos zooplantônicos “in situ”, permitindo uma identificação mais rápida (Davis et al., 1996). No entanto, esses novos equipamentos exigem processamento computacional intensivo e representam um custo significativamente maior em comparação com as redes tradicionais (Lombard et al., 2019). Além disso, técnicas moleculares, embora forneçam informações valiosas sobre a composição genética das comunidades planctônicas, são caras quando comparadas à microscopia convencional (Lindeque et al., 2013). Assim, apesar dos avanços tecnológicos, mapear o zooplâncton de todos os oceanos continua a ser um desafio logístico e financeiro significativo.

A biogeografia do zooplâncton é profundamente influenciada por uma combinação de fatores físicos, químicos e biológicos, sendo a distribuição espacial e temporal do zooplâncton diretamente relacionada à circulação global dos oceanos, que é moldada por correntes, frentes oceânicas e padrões de estratificação da coluna de água (Lalli &

Parsons, 1997). Temperatura, salinidade e disponibilidade de nutrientes são fatores ambientais chave que determinam a presença e abundância de diferentes espécies de zooplâncton em diferentes ambientes (Beaugrand & Reid, 2003; Batten & Walne, 2011). Além disso, mudanças sazonais e disponibilidade de luz também desempenham papéis cruciais na regulação das populações de zooplâncton (Hays et al., 2005; Mackas et al., 2007, Richardson, 2008).

Estes organismos, por serem predominantemente passivos e dependentes das correntes para dispersão, exibem padrões biogeográficos que refletem a dinâmica das massas de água (Gibbons, 1997). Assim, a biogeografia do zooplâncton não apenas revela a distribuição espacial desses organismos, mas também fornece informações sobre a estrutura biogeoquímica das populações e suas adaptações às diversas condições oceanográficas, essencial para entender a ecologia marinha e prever as respostas dos ecossistemas às mudanças climáticas (Beaugrand et al., 2002).

Dada a estreita relação do plâncton com a circulação global, estudar sua dinâmica é essencial para entender e prever os impactos das mudanças climáticas nesses ambientes. Alterações na dinâmica dos organismos planctônicos podem influenciar a eficácia da bomba biológica e outros processos que removem carbono da atmosfera (Sarmiento, 2006 e Gattuso, 2011). Além disso, as mudanças ambientais associadas às alterações climáticas podem refletir no plâncton marinho, tornando-o um indicador valioso de variabilidade ambiental (Hays et al., 2005).

A resposta ambiental do plâncton varia de inúmeras maneiras, entretanto, três características populacionais são extremamente sensíveis às mudanças ambientais: a distribuição biogeográfica das espécies, a abundância e a fenologia (Edwards et al., 2011). Em ambientes terrestres, respostas populacionais similares já foram relacionadas aos processos de mudanças climáticas. No entanto, evidências demonstram que o plâncton marinho responde de forma muito mais rápida, sendo muito mais sensível às pequenas mudanças do que muitas espécies terrestres (Edwards et al., 2011). Para que esses sinais possam ser detectados através do plâncton, ele precisa ser coletado de uma forma consistente, com ampla resolução temporal e espacial (Reid et al., 2003).

Dados sobre a composição de espécies, abundância e distribuição espacial do zooplâncton estão amplamente disponíveis no Oceano Atlântico Norte, especialmente na região noroeste e no Mar do Norte (Gamble, 1994; Planque & Taylor, 1998; Pershing et al., 2004; Chivers et al., 2017; Kléparski et al., 2021; Siddons et al., 2022). No entanto, no Oceano Atlântico Sul, há poucos trabalhos que abrangem grandes áreas,

com as regiões centrais sendo as mais carentes de dados zooplantônicos (Gibbons et al., 1997). Destacam-se o artigo de revisão de Boltovskoy et al. (2002) e Muxagata et al. (2019) sobre a diversidade de eufausiáceos em um transecto transoceânico entre o Brasil e a África.

Um dos principais grupos do mesozooplâncton estudados no Atlântico Sul são os copépodes, dominantes da biomassa zooplantônica (Kiørboe, 2011b), e que possuem o melhor conhecimento taxonômico na região sudeste do OAS (Ramírez, 1981; Bradford-Grieve et al., 1999; Cepeda et al., 2018; Acha et al., 2019). Além dos copépodes, os quetognatos são importantes predadores e competidores de larvas de peixe, podendo consumir grandes quantidades de copépodes por dia, tornando este alimento indisponível para as larvas de peixes (Baier & Purcell, 1997).

Infelizmente, técnicas tradicionais de amostragem planctônica com redes e garrafas geralmente carecem de resolução espacial ou temporal, pois são custosas para serem conduzidas de forma contínua por grandes áreas. Por esse motivo, dados de plâncton coletados de forma prolongada e contínua utilizando redes são normalmente restritos a uma ou poucas estações de coleta, limitando sua utilidade para estudos sobre mudanças climáticas (Reid et al., 2003).

O Continuous Plankton Recorder (CPR) foi desenvolvido por Sir Alister Hardy na década de 1920 e utilizado na expedição Discovery de 1925 a 1927 para realizar coletas contínuas e observar variações espaciais em extensas áreas (Hardy, 1926, 1936b). Desde 1931, tem sido utilizado sistematicamente, tornando-se um dos programas de monitoramento biológico marinho mais bem-sucedidos e duradouros do mundo (Reid et al., 2003).

O CPR coleta amostras subsuperficiais de zooplâncton continuamente por aproximadamente 500 milhas náuticas (925 km) e pode ser utilizado em navios de oportunidade, suportando velocidades de cruzeiro acima de 20 nós. Seu design padrão e a malha de rede de 270 μm garantem a consistência dos dados até os dias atuais.

Considerado ideal para o mapeamento e monitoramento das comunidades superficiais de zooplâncton em relação às variáveis ambientais por grandes extensões do oceano (Takahashi et al., 2011), o CPR tem contribuído significativamente para o conhecimento sobre os efeitos das mudanças climáticas na biodiversidade desses organismos (Reid et al., 2003). Os dados coletados incluem a abundância e a diversidade de espécies de zooplâncton, bem como informações sobre sua distribuição espacial e temporal.

Coletas sucessivas em rotas pré-definidas podem ser facilmente realizadas com embarcações de oportunidade que transitam por rotas transoceânicas. As informações obtidas são valiosas para a compreensão do funcionamento dos ecossistemas marinhos em escalas regionais e globais (Rombouts et al., 2010; Mackas et al., 2012; Beaugrand et al., 2014; O'Brien et al., 2017).

No Atlântico Norte, amplamente estudado pelo CPR desde 1931, o monitoramento da biodiversidade do zooplâncton e o estudo das respostas das comunidades planctônicas às mudanças climáticas e ambientais têm sido fundamentais. Sendo identificados alternâncias da dominância de copépodes em relação aos padrões de intensidade da Oscilação do Atlântico Norte Planque & Batten (2000) e definição de habitats pelágicos baseados em variáveis ambientais Beaugrand & Kirby (2018) e a comparação dessas partições com as províncias biogeográficas propostas por Longhurst (2007) revelou diferenças na localização e tamanho dos biomas e províncias, especialmente sobre a plataforma continental. Kléparski & Beaugrand (2021) utilizaram dados de resolução taxonômica variável para decompor a biodiversidade em 24 assembléias de espécies e investigar sua distribuição espacial usando unidades ecológicas e ecorregiões, revelando que esses lugares são caracterizados por um mosaico de assembléias sobrepostas.

No setor Índico do Oceano Austral, ao sul da Austrália, onde os estudos com o CPR iniciaram em 1991 (Hosie et al., 2003), os resultados mostraram que a maioria das espécies de zooplâncton apresentava distribuições amplas, com limites de assembléias nítidas e associadas a determinadas frentes. Observaram que o ambiente físico influenciava diretamente as assembléias através da sua influência na composição das espécies, além de destacar a influência indireta por meio de variações latitudinais na mistura vertical, nutrientes e níveis de luz, resultando em regimes específicos de produção primária e comunidades de fitoplâncton, que, por sua vez, influenciavam as assembléias de zooplâncton (Hunt & Hosie, 2003).

Estudos mais recentes com o CPR no estreito de Drake observaram alterações na abundância do zooplâncton na região da Península Antártica oriental, relacionadas às diferentes distribuições das frentes com dados de apenas 2 anos (Esquivel-Garrote & Muxagata, 2023). Ao compararem os dados do CPR na região de Drake com o trabalho clássico de Hardy (1936b), Esquivel-Garrote et al. (2023) já conseguiram identificar mudanças na estrutura das comunidades de mesozooplâncton e observar ciclos sazonais das populações, como as variações na abundância de copépodes dominado por pequenos

copépodes calanoides (<1,5 mm) e *Oithona* spp., e uma aparente diminuição nas abundâncias de *Limacina* spp. comparado ao primeiro arrasto do CPR na região realizado em 1927 (Hardy, 1936a).

Fica evidente que estudos que utilizaram o CPR ao longo de anos ou décadas conseguem evidenciar essa relação do plâncton com parâmetros oceanográficos e climatológicos e com a regulação do clima global. Neste sentido o estudo da dinâmica do plâncton é, portanto, essencial para entender e prever os impactos das mudanças climáticas (Richardson, 2008; Beaugrand et al., 2002; Batten & Walne, 2011; Hays et al., 2005, Ratnarajah et al, 2023), já que pequenas alterações na dinâmica desses organismos podem afetar o funcionamento da bomba biológica e outros processos que removem carbono da atmosfera.

O presente estudo visa estabelecer uma linha de base para futuras pesquisas com o CPR no Atlântico Sul. Ao monitorar uma rota entre o Brasil e a África do Sul, espera-se identificar padrões de distribuição zooplânctônica que revelem as interações entre as comunidades biológicas e as condições oceanográficas. Isso contribuirá para uma compreensão mais aprofundada dos impactos das mudanças climáticas tanto na região quanto em um contexto global.

Além disso, ao documentar as características biogeográficas do zooplâncton nesta região ainda pouco estudada, este trabalho tem o potencial de fornecer novos pensamentos sobre a estrutura e a dinâmica das comunidades zooplânctônicas no Oceano Atlântico Sul. Resultados podem revelar zonas de transição e fronteiras biogeográficas, ajudando a entender como as massas de água influenciam a distribuição e a composição das assembleias de zooplâncton. Em um cenário de mudanças climáticas, onde a temperatura e a circulação oceânica estão em constante transformação, tais informações são cruciais para prever mudanças na distribuição e abundância das espécies.

Este estudo também pode contribuir para identificar semelhanças e diferenças nos padrões de distribuição zooplânctônica em comparação com outras regiões oceânicas, como o Atlântico Norte e o Oceano Austral, ampliando o conhecimento sobre a biogeografia global desses organismos. Os dados obtidos servirão como referência para estudos futuros sobre a resposta do zooplâncton às mudanças ambientais, auxiliando na elaboração de modelos preditivos sobre a distribuição e a abundância dessas comunidades em cenários de aquecimento global.

Finalmente, a importância científica deste estudo reside na obtenção de dados detalhados sobre a distribuição e a abundância do zooplâncton em regiões centrais do oceano Atlântico Sul, juntamente com dados de áreas próximas à plataforma. Esses resultados contribuirão para uma melhor compreensão das dinâmicas dos ecossistemas marinhos, podendo integrar-se aos dados coletados por redes em diferentes ambientes. Compreender a distribuição e a diversidade do zooplâncton é essencial para a conservação dos ecossistemas marinhos e para a gestão sustentável dos recursos oceânicos. Esta pesquisa, ao preencher lacunas no conhecimento existente, trará novas e relevantes contribuições para a ciência da biogeografia do zooplâncton no Oceano Atlântico Sul que são extremamente necessárias como recentemente apontado por Ratnarajah et al., 2023.

2. OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar a distribuição, composição e abundância do mesozooplâncton em relação às variáveis ambientais ao longo de um transecto longitudinal no Oceano Atlântico Sul durante a primavera de 2021, propondo uma possível revisão das fronteiras biogeográficas.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Área de estudo

Este estudo cobriu uma ampla região do Oceano Atlântico Sul, em um traçado longitudinal saindo do porto de Santos, no Brasil, até próximo a Cidade do Cabo na África do Sul (Figura 1).

Figura 1: Mapa com as seções amostradas pelo Continuous Plankton Recorder a bordo do navio de contêineres LODUR durante a primeira travessia transatlântica no âmbito do projeto AtlantEco na primavera de 2021.

3.1.1. Características da Circulação Oceânica

O Oceano Atlântico Sul é uma bacia oceânica complexa delimitada ao norte pela Corrente Sul Equatorial, a leste pela Corrente do Brasil, ao sul pela Corrente do Atlântico Sul e a oeste pela Corrente de Benguela (Marcello et al., 2018) (Fig. 2). Essas correntes caracterizam o Giro Subtropical do Atlântico Sul, uma célula de revolvimento superficial de larga escala formada pelo cisalhamento dos ventos alísios e dos ventos de oeste na superfície da água (Peterson & Stramma, 1991). A circulação no sentido anticiclônico (anti-horário no Hemisfério Sul) resulta em convergência e subducção no centro do giro, distinguindo-se nas características físicas e biológicas das regiões adjacentes (Peterson & Stramma, 1991; Stramma & England, 1999). Essas correntes desempenham papéis interligados na circulação oceânica do Atlântico Sul, afetando não apenas o clima e a biodiversidade local, mas também processos oceânicos em escala global.

Figura 2: Padrão de circulação superficial do Oceano Atlântico Sul (preto) com as províncias biogeográficas (vermelho). CBR: Corrente do Brasil, CBe: Corrente de Benguela, CSE: Corrente Sul Equatorial, CAS: Corrente do Atlântico Sul, CA: Corrente das Agulhas, CM: Corrente das Malvinas, BRAZ: Província Costeira do Brasil, BENG: Província Costeira de Benguela, SATL: Província do Giro Central do Atlântico Sul, EAFR: Província Costeira da África do Sul. (Adaptado de: Stramma & England, 1999; e Longhurst, 2007)

A Corrente do Brasil transporta as águas quentes vindas da Corrente Sul Equatorial ao longo da costa brasileira (Peterson & Stramma, 1991). Embora relativamente fraca em comparação com outras correntes de contorno leste, recebendo apenas um quarto do volume de água que vem da Corrente Sul Equatorial, sua intensidade aumenta gradualmente a partir de 24°S, intensificando-se em cerca de 5% a cada 100 km (Peterson & Stramma, 1991). Ela influencia a região até aproximadamente 30°S, contribuindo para um transporte total de cerca de 18 Sv (Sverdrups onde 1 Sv = $10^6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$) em 33°S (Stramma, 1989). Ao se encontrar com a Corrente das Malvinas a cerca de 46°S, a Corrente do Brasil passa a fluir para leste em direção à África, gerando a Corrente do Atlântico Sul, que é delimitada ao sul pela Frente Subtropical (FST) (Campos et al., 2000; Wefer et al., 1996a). Essa frente marca o limite sul das águas quentes e salgadas da termoclina do giro subtropical. A Corrente do Atlântico Sul flui predominantemente ao longo e ao norte da FST, com velocidades superficiais variando conforme a região, atingindo até $27 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$ no Atlântico Argentino (Stramma & Peterson, 1990).

No Cabo de Santa Marta Grande, ocorre um importante processo de ressurgência, que traz à superfície águas frias e ricas em nutrientes, intensificando a produtividade primária e favorecendo elevadas concentrações de zooplâncton na região (Brandini et

al., 2018). Esse fenômeno sustenta uma grande diversidade biológica e uma estrutura comunitária diferenciada ao longo da costa, promovendo gradientes biológicos que refletem as variações ambientais locais, semelhante ao que é observado em outros sistemas de ressurgência costeira (Silveira et al., 2022; Bou-Haya et al., 2022).

A Confluência da Corrente do Atlântico Sul com as águas do Oceano Índico ocorre ao largo da costa sul-africana, criando uma área de alta produtividade biológica (Wefer et al., 1996a). A Corrente de Benguela, na costa sudoeste da África, redistribui calor, nutrientes e biomassa marinha para o norte, desempenhando um papel importante na ressurgência de águas frias e ricas em nutrientes ao longo da costa africana (Peterson & Stramma, 1991). Sua magnitude de transporte é significativa, especialmente na camada superior do oceano, com um transporte ao norte estimado em aproximadamente 21 Sv na camada superior a 32°S (Stramma & Peterson, 1989). A Corrente de Benguela começa como um fluxo para o norte ao largo do Cabo da Boa Esperança, curvando-se para noroeste e se separando da costa africana em torno de 30°S, alargando-se rapidamente (Stramma & Peterson, 1990). Esta corrente é alimentada principalmente pela Corrente do Atlântico Sul, recebendo também água da Corrente das Agulhas e da Água de Superfície Subantártica (Shannon et al., 1989).

As condições atmosféricas na região são fortemente influenciadas por um sistema de alta pressão semipermanente sobre o Atlântico Sul subtropical e um sistema de baixa pressão que se desenvolve sobre o sul da África durante o verão austral (Peterson & Stramma, 1991). Esses sistemas geram ventos predominantes de sul e sudeste que impulsionam a deriva superficial offshore e a ressurgência costeira de água fria e rica em nutrientes (Nelson & Hutchings, 1983). Esta ressurgência apoia uma das pescarias mais ricas do mundo, especialmente na região de Cape Columbine (33°S), onde um jato frontal norte com velocidades superiores a 50 cm s⁻¹ e largura de 20-30 km se desenvolve sobre a isóbata de 200-300 m (Nelson & Hutchings, 1983). O transporte da Corrente de Benguela é essencial para a dinâmica da circulação oceânica no Atlântico Sul, influenciando a formação de massas de água, processos de mistura vertical e a distribuição de nutrientes, com impactos significativos na biodiversidade marinha da região (Lutjeharms & Stockton, 1987).

A Retroflexão das Agulhas é um fenômeno notável, onde parte da Corrente de Agulhas, ao retornar ao Oceano Índico, desprende vórtices que adentram o Oceano Atlântico Sul. Esse processo complexo envolve interações entre o vento, a topografia do fundo do mar e a circulação oceânica, influenciando a redistribuição de calor, salinidade

e nutrientes (Gordon, 1985; Lutjeharms & Van Ballegooyen, 1988). A transferência de água mais quente e salina do Oceano Índico para o Atlântico Sul por meio desses vórtices, conhecidos como anéis de Agulhas, desempenha um papel crucial na modulação do clima regional e na dinâmica de correntes oceânicas, afetando ecossistemas marinhos e padrões climáticos (Gordon et al., 1987). Observações de satélite mostram que esses anéis transportam grandes volumes de água com temperaturas mais de 5°C acima das águas superficiais do Atlântico Sul na mesma latitude (Gordon, 1985).

A camada superficial do Oceano Atlântico Sul é dominada pela Água Central do Atlântico Sul (ACAS), que desempenha um papel importante na estrutura oceanográfica da região (Souza et al., 2018). A ACAS resulta da contribuição de diferentes tipos de Água de Modo, que são formadas em regiões específicas e apresentam características homogêneas em termos de temperatura, salinidade e oxigênio (Hanawa & Talley, 2001). Entre esses tipos de águas, destacam-se a Água de Modo Subtropical (STMW) e a Água de Modo Subantártica (SAMW), sendo que a STMW tem uma influência significativa na formação e nas propriedades da ACAS (Souza et al., 2018; Provost et al., 1999).

Ao norte de 27°S, as águas superficiais do Atlântico Sul são caracterizadas por uma termoclina forte e rasa, com profundidades inferiores a 200 metros e temperaturas variando entre 20°C e 25°C (Provost et al., 1999). Nessa região, acima de 30°S, a Água Subequatorial, homogênea e com temperaturas superiores a 20°C, ocupa os primeiros 120 metros de profundidade. Além disso, as águas a leste do meridiano principal contêm componentes da Água Subtropical do Oceano Índico, o que evidencia a complexidade das interações entre diferentes massas d'água no Atlântico Sul (Provost et al., 1999).

A formação da Água de Modo Subtropical (STMW) ocorre através de processos de subducção, que são influenciados pelo aumento da salinidade na superfície devido ao contato direto com a atmosfera. Esse fenômeno resulta em uma injeção de águas recém-formadas nas camadas internas do oceano, determinando o limite da camada de mistura. As águas de modo são formadas principalmente durante o inverno e a primavera, quando o fluxo de calor para a atmosfera diminui, facilitando a convecção e a formação dessas massas de água (Souza et al., 2018).

Gordon (1981) descreve como a convecção de inverno da Água Central do Atlântico Sul na região da Confluência Brasil-Malvinas cria uma família termohalina na faixa de temperatura de 12°-17°C e na faixa de densidade de 26,3-26,80-0

Provost et al. (1999) descreve três tipos de STWM para a região: a mais leve em torno da superfície de densidade 26,2 e as outras duas em torno das superfícies de densidade 26,5 e 26,7. A água de modo subtropical 26,2 (STMW1) corresponde a temperaturas potenciais entre 16°C e 18°C e salinidades entre 35,9 e 36,2. Esta STMW1 é encontrada principalmente em uma estreita faixa zonal centrada em 33°S. Sua espessura não excede 150 m. A água de modo 26,5 (STMW2) possui o maior volume. Ela é formada através da criação de uma camada mista que pode alcançar 400 m ou mais na janela de ventilação ativa na parte sul da região de recirculação da Corrente do Brasil. Sua temperatura potencial varia entre 14°C e 16°C, sua salinidade é entre 35,5 e 35,9, e pode ter mais de 300 m de espessura. O último componente observado em torno da superfície de densidade 26,65 tem uma temperatura potencial entre 12°C e 14°C e uma salinidade de cerca de 35,2 a 35,5.

3.1.2. Províncias Biogeográficas

As províncias biogeográficas são regiões distintas dos oceanos com características ecológicas específicas, moldadas por fatores físicos e biológicos. No Oceano Atlântico Sul, os ambientes costeiros, como a Província Costeira da Corrente de Benguela e a Província Costeira da Corrente do Brasil, diferem significativamente da região central do oceano, representada pela Província do Giro Subtropical do Atlântico Sul (Longhurst, 2007) (Figura 2). As áreas costeiras apresentam uma maior quantidade de indivíduos zooplancônicos em comparação às regiões oceânicas. No entanto, à medida que se avança em direção ao oceano aberto, a diversidade de espécies aumenta, enquanto a densidade de indivíduos diminui significativamente. Ecossistemas específicos, como as plataformas continentais e as zonas de ressurgência, são particularmente ricos em espécies de zooplâncton (Longhurst, 2007). Na região central do Oceano Atlântico Sul, distante das influências costeiras diretas, a biogeografia é moldada principalmente pela interação entre as correntes oceânicas e os gradientes ambientais (Longhurst, 2007).

A Província do Giro Subtropical do Atlântico Sul (SATL) se estende pela circulação anticiclônica do Atlântico Sul, excluindo as correntes costeiras tratadas como províncias separadas, e é delimitada pelas bordas dos campos de vórtices associados às correntes do Brasil e Benguela (Longhurst, 2007). A geografia única da região é influenciada por características topográficas como a elevação de Rio Grande, que contribui para a

formação de feições de mesoescala, incluindo a Confluência entre as Correntes das Malvinas e do Brasil (Boebel et al., 1997; Matano et al., 2010; Garzoli & Matano, 2011).

A Província Costeira da Corrente de Benguela (BENG) abrange a plataforma da África sudoeste, desde o Cabo da Boa Esperança até a região do Cabo Frio (18°S) (Longhurst, 2007). A província engloba o campo de redemoinhos de ressurgência da Corrente de Benguela, excluindo a região de retroflexão da Corrente de Agulhas. É caracterizada por intensa circulação de afloramento costeiro e uma série de frentes relacionadas com movimento rotativo dentro das células de ressurgência (Wefer, 1996b). Próximo à quebra da plataforma, frequentemente há uma frente proeminente onde a água ressurgente afunda ao longo do lado em direção à costa, criando uma célula costeira, enquanto a água do Atlântico diverge no lado marítimo (Peterson & Stramma 1991). A resposta biológica à ressurgência difere significativamente entre as regiões norte e sul. Ao norte (Namíbia) a ressurgência é mais contínua durante toda a estação de ressurgência, enquanto ao sul (Província do Cabo) ocorre principalmente como uma série de pulsos curtos (Barangé et al., 1992).

A Província Costeira da Corrente do Brasil (BRAZ) abrange a costa leste da América do Sul, estendendo-se do norte próximo a Recife (8°S) até aproximadamente 35°S, ao largo da Argentina (Longhurst, 2007). A fronteira externa da província raramente ultrapassa a isóbata de 2000 m. A topografia da plataforma continental é predominantemente estreita com média de 50km de extensão, com exceção de áreas como ao sul do Rio de Janeiro, onde a plataforma se alarga para até 250 km. A região possui características complexas de topografia submarina, incluindo vales e cânions submarinos, e destaca-se pelos bancos de Abrolhos e Royal Charlotte, onde ocorrem formações de corais hermatípicos, tipos de corais duros que têm um exoesqueleto formado por carbonato de cálcio (Leão et al., 2003; Ferreira et al. 2020).

A província é marcada por episódios de ressurgência ao redor de Cabo Frio (23°S), onde ventos nordestes induzem o afloramento de águas ricas em nutrientes da Água Central do Atlântico Sul (Valentin et al., 1987; Valentin, 1992). Esses eventos de afloramento têm um impacto significativo na ecologia local, influenciando a produção primária e a biodiversidade marinha ao longo da costa. Os eventos de afloramento são seguidos por fases de produção primária, seguidas por um rápido declínio da biomassa de clorofila à medida que o fitoplâncton é intensamente pastado (Longhurst, 2007).

A compreensão da biogeografia do zooplâncton marinho no Atlântico Sul é enriquecida por revisões abrangentes, como os volumes de Boltovskoy (1982; 1999), que discutem a distribuição e as características ecológicas do zooplâncton na costa atlântica sul-americana. Esses trabalhos são fundamentais para entender as dinâmicas biogeográficas na região.

A Província Costeira da África Oriental (EAFR) se estende ao longo da costa do Oceano Índico, desde Zanzibar (5°S) até o Cabo da Boa Esperança, incluindo o Canal de Moçambique e a costa leste de Madagascar (Longhurst, 2007). O limite marítimo oriental é definido pela borda das correntes oceânicas de fronteira ocidental. A região pode ser subdividida em quatro áreas: a costa equatorial da África Oriental, a região subtropical de Madagascar, a área temperada de Agulhas e a retroflexão das Agulhas, localizada mais ao largo (Longhurst, 2007).

As plataformas continentais da costa leste da África são geralmente estreitas e apresentam declives acentuados, com recifes de corais próximos à costa, como entre Tanga e Dar-es-Salaam e nas costas nordeste e sudeste de Madagascar. O Canal de Moçambique, por outro lado, tem uma plataforma continental mais larga. Um dos principais destaques da região é o Banco de Agulhas, uma área triangular extensa e rasa ao sul do Cabo Agulhas (Longhurst, 2007). Grandes rios, como o Zambezi e o Limpopo, drenam para essa área, afetando a sedimentação e os ecossistemas locais.

3.2. Coleta com o Continuous Plankton Recorder

A coleta foi realizada em um cruzeiro de oportunidade utilizando-se a rota percorrida pelo navio de container Lodur (IMO: 9219381), ilustrado na Figura 3, amostrando aproximadamente 2.390 milhas náuticas (4.400 km) entre os dias 23 e 31 de outubro de 2021 (Fig. 1) a uma velocidade média de 17 nós.

O uso deste navio foi intermediado pela equipe de CPR da *Marine Biological Association* (MBA) do Reino Unido que apoiou a equipe do *Department of Forestry, Fisheries and the Environment* (DFFE) da África do Sul que realizou as coletas no âmbito do Projeto *Atlantic Ecosystems Assessment, Forecasting & Sustainability* (AtlantEco).

Figura 3: a) Navio de Contêineres LODUR com detalhe da foto indicando a localização de lançamento do CPR. Crédito Manuel Hernández Lafuente; b e c) Lançamento do CPR. Créditos Tripulação LODUR

O CPR (Figura 4A) opera a uma profundidade aproximada de 10 metros. A água do mar entra junto com os organismos a serem filtrados em uma abertura frontal de $1,6 \text{ cm}^2$, onde se expande para um túnel de coleta, que reduz a velocidade para aproximadamente $0,2 \text{ m/s}$, antes de passar por uma rede de multifilamentos de seda de $270 \text{ }\mu\text{m}$. A rede de coleta é imediatamente coberta por uma segunda rede de cobertura do mesmo material e juntas enroladas em um compartimento estanque contendo formol a 4% para preservação.

O cassete (Figura 4B), que contém a rede e armazena a amostra, possui capacidade de coleta ininterrupta por até 500 milhas náuticas (mn), sendo necessária a troca antes de atingir esse limite. Nesta primeira travessia transatlântica foram usados 8 cassetes, cada um representando uma seção do transecto, indo de 1BSA até a 8BSA (conforme terminologia adotada pelo MBA para indicar *Brazil, South Africa* em ordem sequencial e crescente). Após o término do cruzeiro, o DFFE constatou que duas seções (4BSA e 6BSA) tiveram problemas e não amostraram. As distâncias percorridas por cada seção podem ser observadas na Tabela 1.

Figura 4: Imagem do (A) Continuous Plankton Recorder, indicando: 1- Cabo de reboque, 2- Abertura frontal de 1,27 x 1,27 cm, 3- Local de inserção do Cassete, 4- Hélice; e (B) o Cassete detalhado, indicando: 5- Túnel de coleta por onde entram os organismos em 2, 6- Rede de malha de seda de recobrimento, 7- Tanque de armazenamento e preservação das amostras.

Após as coletas, as redes foram retiradas dos cassetes pela equipe do DFFE e enviadas ao Laboratório de Zooplâncton da Universidade Federal do Rio Grande para processamento. Cada rede foi dividida em segmentos, calculados a partir da relação do comprimento da rede de coleta pela distância percorrida pelo navio. Os segmentos representam 5 mn (9,25 km) e foram analisados seguindo a metodologia adotada por Esquivel-Garrote et al. (2023), onde se analisa dois segmentos a cada 20 mn, preservando um segmento central de 10 mn (Figura 5). Os segmentos da malha preservados servirão para a aplicação de uma metodologia analítica distinta que será conduzida futuramente, com o objetivo de comparar os resultados com o trabalho atual. Foram obtidas 237 amostras de 5 mn e 160 amostras de 10 mn das seis rotas em que as coletas foram bem-sucedidas (Tabela 1). Mais detalhes da divisão dos segmentos podem ser visualizados no material anexo.

Figura 5: Diagrama da malha de coleta do CPR, indicando os cortes e a sequência dos segmentos de 5 e 10 milhas náuticas. Nos detalhes é possível a observação de organismos retidos na rede

Tabela 1: Divisão dos segmentos para cada rota do CPR durante a travessia transatlântica.

Rota	Distância (nm)	Tamanho da Rede (cm)	Segmentos 5mn	Segmentos 10mn
1BSA	442	532	44	21
2BSA	385	485	38	19
3BSA	411	495	41	20
4BSA (*)	388	-	-	-
5BSA	379	465	37	18
6BSA (*)	375	-	-	-
7BSA	390	455	39	19
8BSA	380	407	38	19
Total	2387	2839	237	116

(*) As rotas 4BSA e 6BSA não coletaram amostras do zooplâncton

Logo após o corte dos segmentos foi feita a leitura do índice da coloração do fitoplâncton (PCI – *Phytoplankton Colour Index*) método que avalia a coloração da seda de cada segmento em relação a uma tabela de cores verdes padrão. É atribuído um valor de 0 a 3 de acordo com a intensidade visual produzida pelos pigmentos verdes da clorofila-*a* (Batten, 2003), sendo PCI 0 = sem cor; PCI 1 = verde muito claro; PCI 2 = verde claro; e PCI 3 = verde.

Todas as amostras de 5 mn tiveram os organismos zooplanctônicos contados e identificados até o menor nível taxonômico possível, com o auxílio de um microscópio estereoscópio (WILD M3Z) e literatura especializada (Björnberg, 1981; Boltovskoy, 1981 a, b; Brinton & Antezana, 1981; Esnal, 1981 a, b; Van der Spoel & Boltovskoy, 1981; Bradford-Grieve et al., 1999; Casanova, 1999; Esnal & Daponte, 1999; Pugh, 1999; Bouillon, 1999; Gibbons et al., 1999). Observou-se que o plâncton gelatinoso (Cnidaria e Salpida), Chaetognatha e Appendicularia ficaram severamente danificados ou destruídos durante a coleta pelo CPR e, provavelmente, estão sub-representados nas amostras.

Partículas de microplásticos encontradas nos segmentos analisados também foram contadas. Essas partículas foram classificadas de acordo com a cor das fibras, sendo identificadas basicamente fibras vermelhas e azuis.

3.3. Parâmetros ambientais

3.3.1. Temperatura e salinidade

As variáveis físicas de temperatura e salinidade foram obtidas a partir das saídas do sistema de Análise e Previsão Física Global dos Oceanos do Serviço de Monitoramento Ambiental Marinho Copernicus (CMEMS - <https://doi.org/10.48670/moi-00016>). Esses dados representam médias diárias da temperatura potencial da água do mar em graus Celsius e da salinidade expressa em PSU (unidade prática de salinidade).

O sistema utiliza o modelo oceânico NEMO versão 3.6 (Madec et al., 2018), configurado com uma grade tridimensional de alta resolução espacial de $1/12^\circ$ ($0,0833^\circ \times 0,0833^\circ$ ou $9,26 \text{ km} \times 9,26 \text{ km}$) e 50 níveis de profundidade variando de 0 a 5.000 metros.

O produto demonstra alta precisão na descrição sistemática das massas de água oceânicas (Lellouche et al., 2023), integrando medições *in situ* de diversos instrumentos e observações por satélite. A qualidade das informações é evidenciada por mínimos desvios na raiz quadrada do erro médio em relação às observações *in situ*, raramente ultrapassando $0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ e $0,3 \text{ PSU}$ na superfície. No entanto, em áreas de alta variabilidade, como a Corrente das Agulhas, esses desvios podem alcançar até $2 \text{ }^\circ\text{C}$ e $0,5 \text{ PSU}$ localmente (Lellouche et al., 2023).

Os dados foram extraídos correspondendo à data específica da coleta, garantindo a precisão temporal na análise. Adicionalmente, os valores foram extraídos para uma profundidade de 9,5 metros, profundidade próxima da zona de coleta do CPR, assegurando a relevância e a comparabilidade dos dados físicos com as amostras coletadas.

Para validar o modelo, foram comparados valores obtidos por sensoriamento remoto com dados fornecidos pelo ODYSSEA Global Ocean - Sea Surface Temperature L3 Observations (<https://doi.org/10.48670/moi-00164>). Este produto oferece informações diárias sobre a temperatura da superfície do mar (TSM) a partir de múltiplas fontes de satélites. Ele integra observações de TSM de diversos sensores, incluindo satélites de órbita polar (como NOAA-18 e NOAA-19, METOP-A, ENVISAT, AQUA e TRMM) e satélites geostacionários (como MSG e GOES-11). Disponível em uma grade global com resolução de $0,1^\circ$, a qualidade e precisão dos dados são asseguradas por processos de correção e validação, que ajustam as observações para corrigir possíveis vieses entre os diferentes sensores.

3.3.2. Fitoplâncton

Os dados de concentração de clorofila-*a* foram determinados a partir de dois métodos: o Índice de Cor do Fitoplâncton (PCI), descrito no processamento das amostras do CPR, e saídas da Análise e Previsão de Biogeoquímica Global dos Oceanos fornecidas pela CMEMS (<https://doi.org/10.48670/moi-00015>). Foram utilizados dados para o período do cruzeiro, calculados a uma profundidade de 9,5 metros.

Esse sistema utiliza o modelo biogeoquímico PISCES e assimila a concentração de clorofila na superfície dos oceanos por meio de observações de satélites e possui uma resolução horizontal de 1/4 de grau (0,25° x 0,25° ou aproximadamente 27 km x 27 km) e 50 níveis verticais, variando de 0 a 5.500 metros. Calcula médias diárias e mensais da concentração de clorofila-*a* na água do mar, expressa em mg.m⁻³.

Os dados do PCI foram convertidos em mg.m⁻³ a partir dos valores estabelecidos por Colebrook e Robinson (1965). O PCI 1 é associado a concentrações de 0,6 a 1,5 9 mg.m⁻³, enquanto o PCI 2 corresponde a concentrações de 1,4 a 2,8 9 mg.m⁻³ e PCI 3 de 4,5 a 9,6 mg.m⁻³. Foram considerados os valores mínimos para cada categoria de PCI.

3.3.3. Períodos diurno e noturno

Para determinar o período do dia (dia ou noite) correspondente aos segmentos de amostragem, foi implementada uma função em R que considera a hora, a latitude e a longitude dos pontos de amostragem. A hora local foi ajustada a partir da hora da coleta (registrada a partir do GMT), considerando a diferença de fuso horário conforme a longitude média entre o início e fim do segmento, assumindo que a cada 15° de longitude corresponde a uma hora de diferença em relação ao GMT. A partir desse ajuste, definiu-se como "dia" o intervalo de tempo entre 06:00 e 18:00 horas locais e como "noite" o intervalo restante. Essa abordagem permitiu a categorização dos dados de amostragem em períodos diurnos e noturnos, que foram posteriormente associados a cada segmento de amostragem.

3.4. Definição das províncias

A divisão do transecto do CPR em regiões de interesse seguiu principalmente as províncias biogeográficas propostas por Longhurst (2007) para o Oceano Atlântico Sul, sendo três costeiras (Brasil = BRAZ, Benguela = BENG e leste da África = EAFR) e

uma oceânica (SATL), acessadas através dos shapefiles (disponíveis em <https://www.marineregions.org/>).

3.5. Análises numéricas

Após as contagens dos organismos nos segmentos foram calculadas as abundâncias em organismos por metro cúbico (org.m^{-3}), frequências de ocorrência (%) e abundâncias relativas (%) de cada organismo para cada segmento analisado e para as províncias definidas, representando assim a distribuição amostral das espécies identificadas. A análise da abundância foi calculada pela Equação 1.

$$A = \frac{N}{V} \quad (1)$$

Onde:

A = Abundância (org.m^{-3})

N = Número de organismos zooplanctônicos

V = Volume de água

O volume de água filtrada foi considerado como se o equipamento tivesse 100% de eficácia, e obtido pelo produto da área da boca do CPR pela distância percorrida em milhas náuticas, sendo obtido um volume de $1,5 \text{ m}^3$ filtrado em cada segmento de 5 mn.

A Abundância Relativa foi obtida pela Equação 2. Os resultados foram representados em org.m^{-3} .

$$Ar = \frac{N \times 100}{Na} \quad (2)$$

Onde:

AR = Abundância Relativa (org.m^{-3})

N = Número total do táxon

Na = Número total de organismos

A Frequência de Ocorrência foi obtido pela Equação 3.

(3)

$$Fo = \frac{Tax100}{TA}$$

Onde:

FO = Frequência de Ocorrência (%)

Ta = Número de segmentos que o táxon ocorreu

TA = Número de total segmentos

A diversidade foi determinada de acordo com o Índice de Shannon-Wiener (1963) como mostra a Equação 4.

$$H' = \sum_{i=1}^s p_i \log(p_i) \quad (4)$$

Onde:

H' = Diversidade específica (bits.ind⁻¹)

S = Número de taxa amostrado

Pi = Proporção da espécie i

A riqueza específica foi calculado a partir da Equação 5, como proposto por Margalef (1958).

$$R = \frac{S - 1}{\text{Log}(N)} \quad (5)$$

Onde:

R = Índice de riqueza de espécies (bits.ind⁻¹)

S = Número de taxa amostrado

N = Número de organismos no segmento

Foi calculado o Índice de Equabilidade de Pielou (1966) seguindo a Equação 6.

$$J' = \frac{H'}{\text{Log}(S)} \quad (6)$$

Onde:

J' = Índice de equabilidade

H' = Índice de diversidade

S = Número de taxa amostrado

Foi realizada uma Análise de Variância (ANOVA) para testar diferenças significativas nas variáveis ambientais (temperatura, salinidade e clorofila-*a*) entre as diferentes províncias biogeográficas amostradas pelo CPR. Além disso, calculamos coeficientes de correlação de Pearson para avaliar a relação entre essas variáveis ambientais e as abundâncias de zooplâncton registradas ao longo do transecto estudado.

Para a análise dos dados, foram utilizados os pacotes *indicspecies* e *vegan* do software R (R Core Team, 2023). Apenas os táxons com frequência de ocorrência superior a 5% nas amostras foram incluídos nas análises. Foi construído uma matriz de similaridade com a distância de Bray-Curtis a partir dos dados de abundância dos taxa, transformados em $\text{Log}(x+1)$ para estabilizar a variância. Em seguida, aplicamos a técnica nMDS “Non-metric Multidimensional Scaling,” utilizada para visualização das similaridades entre amostras com base na composição de espécies.

As diferenças na composição das comunidades entre as províncias foram testadas com a ANOVA permutacional (PERMANOVA). Para identificar a contribuição de cada táxon para a diferenciação entre os grupos amostrados, realizamos a Análise do Percentual de Similaridade (SIMPER).

Para identificar os taxa indicadores foi usado o método do valor do indicador (IndVal). O IndVal foi calculado com base na densidade do zooplâncton em relação as áreas de coleta e expressos como o produto da especificidade e fidelidade. Portanto, organismos indicadores com IndVal mais próximo de 100% foram considerados em nosso estudo como potencial indicador do zooplâncton

4. RESULTADOS

4.1. Caracterização oceanográfica

O modelo utilizado para a obtenção de dados físicos como temperatura potencial e salinidade da água do mar foi avaliado comparando o mesmo período de coleta com dados de sensoriamento remoto. Os resultados mostram que, em média, os valores do modelo foram 0,44°C maiores que os valores obtidos pelos dados de satélite. É

importante ressaltar que nenhuma correção foi realizada nos dados do modelo, e os valores utilizados para análise foram diretamente extraídos sem ajustes adicionais.

Os dados de temperatura e salinidade do modelo revelaram uma alta variação ao longo do transecto de navegação oscilando a temperatura entre 14,85°C e 23,67°C (média 18°C ± 2,5°C) e a salinidade entre 35,2 e 37,3 PSU (média 35,9 ± 0,5 PSU) (Figura 6a e 6b).

Com base nas variações observadas nos dados de temperatura e salinidade optou-se por realizar uma subdivisão da província do Atlântico Sul (SATL) nas porções leste e oeste (WSATL e ESATL), bem como a inclusão de uma nova província sobre a Elevação do Rio Grande (ERIG).

A província que abrangeu o maior número de segmentos foi ESATL com 143 segmentos, seguido por ERIG (50), WSATL (16), BENG (16), BRAZ (9) e EAFR (3) como mostra a Figura 7.

Figura 6: Perfil de variação das variáveis ambientais: a) Temperatura (C°) a partir dos dados de modelo (vermelho) e satélites (cinza), b) Salinidade (PSU) e c) Clorofila-a (mg.m⁻³) a partir dos dados do modelo (verde escuro) e do PCI (verde claro) ao longo do transecto de coleta do CPR no âmbito do Projeto AtlântEco. As linhas sólidas indicam os limites das províncias, e as linhas pontilhadas as seções de coleta.

Figura 7: Mapa com a distribuição dos segmentos de acordo com as províncias biogeográficas definidas. BENG: Província de Benguela, BRAZ: Província do Brasil, EAFR: Província Costeira da África do sul, ERIG: Província da Elevação de Rio Grande, ESATL: Província Leste do Atlântico Sul, WSATL: Província Oeste do Atlântico Sul.

Os valores de temperatura mais elevados foram registrados na província BRAZ (média 23,1°C), contrastando com os valores mais baixos observados na porção central do oceano ESAT (média 16,7°C). Os valores médios referentes a cada seção pode ser observado na Tabela 2.

Em relação à salinidade, os valores mais elevados também foram observados na porção oeste do Oceano Atlântico Sul, em BRAZ e WSATL (médias de 37 PSU) diminuindo gradativamente até a porção leste. Por outro lado, as províncias ESAT, BENG, EAFR mantiveram médias de salinidade em torno de 35,5. A temperatura foi significativamente diferente entre as províncias (ANOVA, $df = 5$, $F = 251$, $P < 0,05$) assim como a salinidade (ANOVA, $df = 5$, $F = 278$, $P < 0,05$).

Tabela 2: Média e desvio padrão das variáveis ambientais obtidos a partir dos modelos disponibilizados pelo CMES durante as rotas com o CPR no Oceano Atlântico Sul.

Província	Temperatura (°C)	Salinidade (PSU)	Clorofila- <i>a</i> (mg.m ⁻³)	Profundidade (m)
BRAZ	23,1 ± 0,58	37,1 ± 0,27	0,30 ± 0,12	1106 ± 700
WSATL	23,1 ± 0,43	37,2 ± 0,07	0,18 ± 0,06	2501 ± 317
ERIG	21,5 ± 0,8	36,8 ± 0,27	0,13 ± 0,02	3896 ± 796
ESATL	16,7 ± 1,13	35,7 ± 0,21	0,20 ± 0,09	4219 ± 703
BENG	17 ± 0,77	35,5 ± 0,05	0,54 ± 0,1	4785 ± 90
EAFR	19,2 ± 0,25	35,6 ± 0,03	0,89 ± 0,01	4558 ± 60

Foi identificada uma frente bem marcada na província ERIG podendo ser observada a partir do Diagrama TS (Figura 8). Pelo menos dois tipo de águas de modo podem ser observadas. Uma com temperaturas e salinidades elevadas entre 20°C e 24°C

e $\text{PSU} > 36,5$ e densidade $25,5$ da província BRAZ até ERIG. E outra a partir de ESATL com características de temperatura menor que 19°C e salinidade entre $35,2$ e $36,2$ e densidade próxima a 26 .

Figura 8: Diagrama TS com os valores de temperatura e salinidade a uma profundidade de 9,5 metros obtidos para os segmentos das rotas do CPR pelo modelo disponibilizados pela CMES

4.2. Fitoplâncton e PCI

A partir dos dados do modelo biogeoquímico a província EAFR foi a que teve a maior média de clorofila-*a* ($0,89 \text{ mg.m}^{-3}$) seguida pela vizinha BENG ($0,54 \text{ mg.m}^{-3}$) e BRAZ ($0,3 \text{ mg.m}^{-3}$). As províncias oceânicas ESAT, ERIG e WSAT tiveram médias entre $0,13 \text{ mg.m}^{-3}$ a $0,2 \text{ mg.m}^{-3}$ (Figura 6c).

Do total dos 237 segmentos analisados, 80% foram classificados como PCI 1 e 20% como PCI 2. Das seis províncias estabelecidas na região onde amostras de plâncton foram coletadas, três tiveram todos os segmentos classificados como categoria 1, representando um “verde muito claro” (BRAZ, WSATL e ERIG). Na província ESATL, 21 segmentos receberam classificação PCI 2 enquanto os demais foram classificados como PCI 1. Por outro lado, nas províncias de BEG e EAFR todos os segmentos foram classificados como PCI 2.

4.3. Zooplâncton

A comunidade zooplancônica do OAS esteve representada por 55 taxa distribuídos em 7 filos com 20 taxa identificados a nível de espécie, 17 ao nível de gênero e 18 a um nível inferior, como mostra a Tabela 3.

Tabela 3: Lista dos taxa coletados durante o primeiro transecto do projeto AtlantEco entre o Brasil e a África do Sul em Outubro de 2021.

FILO MYZOOZA		
Classe Dinophyceae	Gênero Paraeuchaeta	
Família Ceratiaceae	30 - <i>Paraeuchaeta</i> sp. Scott, 1909	
Gênero Tripos	Família Lucicutiidae	
1 - <i>Tripos</i> spp. Bory de Saint-Vincent, 1823	Gênero Lucicutia	
FILO FORAMINIFERA		
2 - Foraminifera não id	31 - <i>Lucicutia flavicornis</i> (Claus, 1863)	
Classe Globobulimina	32 - <i>Lucicutia</i> sp. Giesbrecht, 1898	
Ordem Rotaliida	Família Metridinidae	
Gênero Globorotalia	Gênero Metridia	
3 - <i>Globorotalia</i> spp. Cushman, 1927	33 - <i>Metridia</i> sp. Boeck, 1865	
FILO CNIDARIA		
4 - Cnidaria não id	Gênero Pleuromamma	
FILO MOLLUSCA		
Classe Gastropoda	34 - <i>Pleuromamma abdominalis</i> (Lubbock, 1856)	
5 - Gastropoda não id	35 - <i>Pleuromamma piseki</i> Farran, 1929	
Ordem Pteropoda	36 - <i>Pleuromamma</i> spp. Giesbrecht & Schmeil, 1898	
6 - Pteropoda não id	Família Rhincalanidae	
Gênero Limacina	Gênero Rhincalanus	
7 - <i>Limacina</i> spp. Bosc, 1817	37 - <i>Rhincalanus nasutus</i> Giesbrecht, 1888	
FILO ARTHROPODA		
Classe Hexanauplia	Ordem Cyclopoidea	
8 - Copepoda não id	Família Oncaecidae	
Ordem Calanoida	Gênero Oncaea	
9 - Calanoida não id Sars, 1903	38 - <i>Oncaea mediterranea</i> Claus, 1863	
10 - Calanidae não id Dana, 1846a	39 - <i>Oncaea venusta</i> Philippi, 1843	
Família Acartiidae	40 - <i>Oncaea</i> spp. Philippi, 1843	
Gênero Acartiella	Família Oithonidae	
11 - <i>Acartiella</i> spp. Sewell, 1914	41 - <i>Oithona</i> spp. Baird, 1843	
Gênero Acartia	Família Corycaecidae	
12 - <i>Acartia danae</i> Giesbrecht, 1889	Gênero Corycaeus	
Família Calanidae	42 - <i>Corycaeus</i> spp. Dana, 1846b	
Gênero Neocalanus	Gênero Farranula	
13 - <i>Neocalanus tonsus</i> (Brady, 1883)	43 - <i>Farranula concinna</i> (Dana, 1849)	
14 - <i>Neocalanus</i> spp. Sars, 1925	Família Sapphirinidae	
Gênero Calanus	Gênero Sapphirina	
15 - <i>Calanus agulhensis</i> De Decker, Kaczmaruk & Marska, 1991	44 - <i>Sapphirina angusta</i> Dana, 1849	
16 - <i>Calanus australis</i> Brodsky, 1959	45 - <i>Sapphirina intestinata</i> Giesbrecht, 1891	
17 - <i>Calanus simillimus</i> Giesbrecht, 1902	46 - <i>Sapphirina</i> spp. Thompson, 1829	
18 - <i>Calanus</i> spp. Leach, 1816	Ordem Harpacticoida	
Família Candaciidae	Família Ectinosomatidae	
Gênero Candacia	Gênero Microsetella	
19 - <i>Candacia</i> sp. Dana, 1846a	47 - <i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	
Família Centropagidae	Família Miraciidae	
Gênero Centropages	Gênero Miracia	
20 - <i>Centropages longicornis</i> Mori, 1932	48 - <i>Miracia efferata</i> Dana, 1849	
Família Clausocalanidae	49 - <i>Miracia</i> spp. Dana 1846a	
21 - Clausocalanidae não id Giesbrecht, 1893	Classe Malacostraca	
Gênero Clausocalanus	Subclasse Eumalacostraca	
22 - <i>Clausocalanus brevipes</i> Frost & Fleminger, 1968	Ordem Euphausiacea	
23 - <i>Clausocalanus furcatus</i> (Brady, 1883)	50 - Euphausiacea não id Dana, 1852	
24 - <i>Clausocalanus ingens</i> Frost & Fleminger, 1968	Ordem Amphipoda	
25 - <i>Clausocalanus</i> spp. Giesbrecht, 1888	51 - Amphipoda não id Latreille, 1816	
Família Paracalanidae	Classe Ostracoda	
Gênero Paracalanus	52 - Ostracoda não id Latreille, 1802	
26 - <i>Paracalanus</i> spp. Boeck, 1865	FILO CHAETOGNATHA	
Família Eucalanidae	Classe Sagittoidea	
27 - Eucalanidae não id. Giesbrecht, 1893	53 - Chaetognatha não id	
Família Euchaetidae	FILO CHORDATA	
28 - Euchaetidae não id. Euchaetidae	Classe Thaliacea	
Gênero Euchaeta	Ordem Salpida	
29 - <i>Euchaeta</i> spp. Philippi, 1843	Família Salpidae	
	54 - Salpida não id Forbes, 1853	
	Classe Appendicularia	
	Ordem Copelata	
	55 Appendicularia não id Fol, 1874	

Os organismos foram classificados em 12 grupos: Dynophyta, Foraminifera, Cnidaria, Gastropoda, Pteropoda, Copepoda, Euphausiacea, Amphipoda, Ostracoda, Chaetognatha, Salpida, e Appendicularia. Para as análises, os grupos Appendicularia, Cnidaria, Pteropoda, Ostracoda, Amphipoda e Gastropoda foram agrupados em um grupo particular chamado de Outros pela baixa taxa de frequência (<2%). O Filo principal foi Arthropoda com destaque da subclasse Copepoda representando 72% dos taxa identificados.

4.3.1. Abundância total

Um total de 1458 organismos foram contados e identificados nas amostras resultando em uma abundância ao longo de todo o transecto como pode ser observado na Tabela 4. Dos 237 segmentos analisados, 28 estavam sem organismos, representando 11% dos segmentos analisadas, distribuídos entre as províncias BRAZ (3), ERIG (13), ESATL (9) e WSATL (3).

A província EAFR apresentou a maior média de abundância, com 11,66 org.m⁻³, seguido pelas províncias EAFR e ESATL com abundâncias de 8,43 e 7,32 org.m⁻³ respectivamente (Fig. 8). Valores elevados quando comparados com BRAZ, WSATL e ERIG com médias entre 1,33 e 3,6 org.m⁻³.

Em termos de abundância total por grupo taxonômico Copepoda foi o mais abundante com média de 2,6 org.m⁻³ (AR 63%), seguido por Euphausiacea com 0,53 org.m⁻³ (AR 13%), Chaetognatha com 0,36 org.m⁻³ (AR 8,8%), Foraminifera com 0,28 org.m⁻³ (AR 6,7%), Dinophyta com 0,21 org.m⁻³ (AR 5,2%), Salpida com 0,04 org.m⁻³ (AR 1%) e Cnidaria com 0,02 org.m⁻³ (AR 0,5%). (Fig. 9)

No grupo Copepoda se destacaram os taxa *Neocalanus* spp. (0,51 org.m⁻³, AR 12,6%), *Oncaea* spp. (0,41 org.m⁻³, AR 10,2%), Copepoda não identificado (0,36 org.m⁻³, AR 8,8%), *Neocalanus tonsus* (0,27 org.m⁻³, AR 6,5%), *Pleuromamma* spp. (0,24 org.m⁻³, AR 6%), *Pleuromamma piseki* (0,13 org.m⁻³, AR 3,3%), *Euchaeta* spp. (0,12 org.m⁻³, AR 3,2%), Calanoida não identificado (0,1 org.m⁻³, AR 2,6%), Calanidae (0,08 org.m⁻³, AR 2%), *Oithona* spp. (0,06 org.m⁻³, AR 1,6%) e *Corycaeus* spp. (0,03 org.m⁻³, AR 0,9%).

Foraminifera (0,22 org.m⁻³, AR 5,5%) e *Tripes* spp. (0,21 org.m⁻³, AR 5,2%) foram representados por apenas 1 táxon. Os grupos taxonomicos incluídos no grupo 'Outros' contribuiu com Appendicularia (AR 0,3%), Pteropoda (AR 0,2%), Amphipoda (AR 0,06%), Gastropoda (AR 0,06%) e Ostracoda (AR 0,1%) (Fig 8).

Nas províncias BRAZ e WSATL, o táxon mais abundante foi Chaetognatha, com 0,56 e 1,5 org.m⁻³, respectivamente. Em ERIG, os taxa mais abundantes foram *Euchaeta* spp. e *Oncaea* spp., com 0,88 e 0,6 org.m⁻³, respectivamente. Na província com a maior abundância, ESATL, o táxon predominante foi Euphausiacea, com 1,14 org.m⁻³, destacando-se também *Tripes* spp. com uma abundância de 0,53 org.m⁻³. Na província BENG, os taxa mais abundantes foram *Oncaea* spp. e Euphausiacea, com 2,75 e 1,62 org.m⁻³, respectivamente. Em EAFR, *Oncaea* spp. foi o táxon com a maior abundância, atingindo 6,67 org.m⁻³.

4.3.2. Frequência de Ocorrência

Em termos de frequência de ocorrência por grupo taxonômico, Copepoda foi o mais presente, em 72% dos segmentos analisados, seguido por Chaetognatha (35,7%), Euphausiacea (24,3%), Foraminifera (14,5%), Salpida (6%) e Dinophyta (3%). Appendicularia, Cnidaria e Pteropoda estiveram presentes em 1,5% dos segmentos, enquanto Ostracoda, Amphipoda e Gastropoda foram observados em menos de 1% dos segmentos analisados (Fig 9).

Os taxa mais frequentes foram Chaetognatha (35,7%), *Oncaea* spp. (28,5%), Copepoda não identificado (25,5%) Euphausiacea (24,3%), *Neocalanus* spp. (19,6%), *Pleuromamma* spp. (14,9%), *Neocalanus tonsus* (14,5%), Foraminifera (14%), Calanoida não identificado (9%). Além desses os taxa *Euchaeta* spp., *Pleuromamma piseki*, Calanidae não identificado, Salpida, *Corycaeus* spp. e *Oithona* spp. estiveram presentes entre 5% e 8% dos segmentos analisados. Os demais ficaram com menos de 3% de frequência de ocorrência.

Na província BRAZ e WSATL Chaetognatha foi o táxon mais frequente com 55% e 87% de ocorrência respectivamente. Em ERIG os taxa Chaetognatha e *Euchaeta* spp. apareceram 32% dos segmentos. A província ESATL teve como taxa mais frequentes Chaetognatha (32%), Euphausiacea (30,7%) e *Neocalanus* spp. (30,7%). Na província de BENG os taxa mais frequentes foram *Oncaea* spp. (93,1%), Euphausiacea (68,7%) e *Pleuromamma piseki* (50%). *Oncaea* spp. esteve presentes em todos os três segmentos de EAFR.

Tabela 4: Quantidade de organismos do zooplâncton contados e identificados (n) e abundância média (org.m⁻³) total e por província de coleta registradas no primeiro cruzeiro do CPR pelo projeto AtlantEco na primavera de 2021 no Oceano Atlântico Sul.

Táxon	n	org.m ⁻³	Províncias (org.m ⁻³)					
			BRAZ	WSATL	ERIG	ESATL	BENG	EAFR
<i>Tripes</i> spp.	76	0,214	-	-	-	0,53	-	-
Foraminifera	91	0,256	0,33	0,19	0,02	0,52	0,38	1,00
<i>Globorotalia</i> spp.	9	0,025	-	0,19	-	0,04	-	-
Cnidaria	8	0,022	-	-	-	0,06	-	-
Gastropoda	1	0,003	-	-	-	0,01	-	-
Pteropoda	1	0,003	-	0,06	-	-	-	-
<i>Limacina</i> spp.	2	0,006	-	-	-	0,01	-	-
Calanoidea ñ id.	39	0,110	-	0,06	0,52	0,08	-	-
Calanidae ñ id.	29	0,082	-	-	0,02	0,18	0,12	-
Copepoda ñ id.	129	0,363	-	0,19	0,10	0,81	0,31	-
<i>Acartiella</i> sp.	1	0,003	-	-	-	0,01	-	-
<i>Acartia danae</i>	4	0,011	-	-	-	0,03	-	-
<i>Neocalanus</i> spp.	185	0,520	-	0,12	-	1,28	-	-
<i>Neocalanus tonsus</i>	96	0,270	-	-	-	0,59	0,56	0,67
<i>Calanus agulhensis</i>	2	0,006	-	-	-	0,01	-	-
<i>Calanus australis</i>	1	0,003	-	-	-	0,01	-	-
<i>Calanus similimus</i>	1	0,003	-	-	0,02	-	-	-
<i>Calanus</i> spp.	3	0,008	-	-	0,06	-	-	-
<i>Candacia</i> sp.	1	0,003	-	-	-	0,01	-	-
<i>Centropages longicornis</i>	1	0,003	-	-	-	0,01	-	-
<i>Clausocalanidae</i> spp.	4	0,011	-	-	0,02	0,02	-	-
<i>Clausocalanus brevipes</i>	1	0,003	-	-	-	0,01	-	-
<i>Clausocalanus furcatus</i>	2	0,006	-	-	0,04	-	-	-
<i>Clausocalanus ingens</i>	6	0,017	-	-	-	0,04	-	-
<i>Clausocalanus</i> spp.	6	0,017	-	-	0,04	0,03	-	-
<i>Paracalanus</i> spp.	2	0,006	-	-	0,04	-	-	-
<i>Eucalanidae</i> spp.	3	0,008	-	-	0,02	0,01	-	-
<i>Euchaeta</i> spp.	46	0,129	-	-	0,88	0,01	-	-
<i>Euchaetidae</i> spp.	3	0,008	-	-	0,04	0,01	-	-
<i>Paraeuchaeta</i> sp.	1	0,003	-	-	-	0,01	-	-
<i>Lucicutia flavicornis</i>	1	0,003	-	-	-	-	0,06	-
<i>Lucicutia</i> spp.	3	0,008	-	0,06	-	0,01	-	-
<i>Metridia</i> spp.	5	0,014	-	-	-	0,03	-	-
<i>Pleuromamma abdominalis</i>	3	0,008	-	-	-	0,01	0,06	-
<i>Pleuromamma piseki</i>	49	0,138	-	-	-	0,18	1,31	0,67
<i>Pleuromamma</i> spp.	88	0,247	-	-	0,04	0,49	1,00	-
<i>Rhincalanus nasutus</i>	1	0,003	-	-	-	-	0,06	-
<i>Oncaea mediterranea</i>	7	0,020	-	0,06	0,02	0,03	-	-
<i>Oncaea</i> spp.	149	0,419	0,11	0,38	0,60	0,34	2,75	6,67
<i>Oncaea venusta</i>	7	0,020	-	-	0,04	0,01	0,19	-
<i>Oithona</i> spp.	23	0,065	-	-	0,42	0,01	-	-
<i>Corycaeus</i> spp.	13	0,036	-	0,06	0,10	0,05	-	-
<i>Farranula concinna</i>	1	0,003	-	-	0,02	-	-	-
<i>Sapphirina angusta</i>	1	0,003	-	-	-	0,01	-	-
<i>Sapphirina intestinata</i>	1	0,003	-	-	-	0,01	-	-
<i>Sapphirina</i> spp.	5	0,014	-	-	0,02	0,03	-	-
<i>Microsetella rosea</i>	1	0,003	-	0,06	-	-	-	-
<i>Miracia efferata</i>	2	0,006	0,11	0,06	-	-	-	-
<i>Miracia</i> spp.	1	0,003	-	-	0,02	-	-	-
Euphausiacea	191	0,537	0,11	-	-	1,14	1,62	0,33
Amphipoda	1	0,003	-	-	-	0,01	-	-
Ostracoda	2	0,006	-	0,06	-	0,01	-	-
Chaetognatha	129	0,363	0,56	1,50	0,38	0,52	-	2,00
Salpida	16	0,045	-	-	0,10	0,08	-	-
Appendicularia	4	0,011	0,11	-	0,02	0,01	-	0,33

Figura 9: (a) Abundância zooplânctônica por grupos e (b) contribuição relativa de cada grupo zooplânctônico ao longo do transecto com o CPR no Oceano Atlântico Sul em outubro de 2021.

4.3.3. Distribuição do Zooplâncton

A abundância total do zooplâncton por segmento variou significativamente ao longo do transecto, com valores entre 0 e 40 org.m⁻³ a cada 5 milhas náuticas. Foi encontrada uma correlação significativa ($p < 0,05$) entre a abundância do zooplâncton e as variáveis temperatura ($r^2 = 0,11$) e salinidade ($r^2 = 0,1$) indicando uma relação inversa com estas variáveis (Figuras 11a e 11b).

Por outro lado, a abundância apresentou uma correlação positiva significativa ($P < 0,05$) com a concentração de clorofila-*a* ($r^2 = 0,24$) (Figura 11c). A análise PERMANOVA indicou diferenças significativas na composição das comunidades de zooplâncton entre as províncias ($r^2 = 0,18$, $p < 0,05$)

Foram coletados 119 segmentos durante o período diurno e 116 segmentos durante o período noturno. Houve uma diferença significativa nas abundâncias de zooplâncton entre as amostras coletadas durante o dia e a noite (ANOVA, $df = 1$, $F = 10,5$, $p < 0,05$), com maior abundância observada durante o período noturno (Figura 11d).

Figura 11: Análise de correlação entre as abundâncias do zooplâncton e os parâmetros ambientais. a) Temperatura, b) Salinidade, c) Clorofila e d) Período solar.

Foram observados dois aumentos principais nas densidades de zooplâncton ao longo do transecto associados a mudanças das variáveis ambientais (temperatura, salinidade e clorofila-*a*). A primeira próxima à zona de transição das águas quentes e com maior salinidade da AT com as águas menos quentes e com menor salinidade da região de influência da Corrente das Malvinas (35°O) na província ERIG. A segunda em uma região da província ESATL (9°L) entre a transição com BENG.

Com base nos índices ecológicos, ao longo do transecto de coleta, a diversidade e riqueza foram maiores na região central do oceano, na província ESATL, com os valores de riqueza de 2,07 bits.ind⁻¹ e diversidade 3,11 bits.ind⁻¹. A equabilidade foi maior na província BRAZ indicando uma distribuição mais uniforme (Tabela 5).

Tabela 5: Índices de diversidade dos organismos do zooplâncton amostrados pelo CPR durante o primeiro cruzeiro transatlântico em outubro de 2021 no Oceano Atlântico Sul

Províncias	Diversidade (bits.ind ⁻¹)			Riqueza (bits.ind ⁻¹)			Equabilidade		
	Méd.	Mín.	Máx.	Méd.	Mín.	Máx.	Méd.	Mín.	Máx.
BRAZ	0,59	0	1,10	1,63	1,44	1,82	1	1	1
WSATL	0,63	0	1,74	1,42	0	2,56	0,94	0,72	1
ERIG	0,66	0	1,89	1,04	0	2,60	0,94	0,69	1
ESATL	0,76	0	2,07	1,34	0	3,11	0,86	0,24	1
BENG	1,0	0	1,84	1,52	0,91	2,33	0,93	0,81	1
EAFR	0,86	0,79	0,93	1,04	0,91	1,16	0,71	0,57	0,85

A análise nMDS mostrou a ordenação baseada na composição e abundância dos taxa zooplancônicos entre as províncias. Os resultados indicam uma separação entre os segmentos da província ERIG, apresentando padrões bem definidos. Mesmo com áreas sobrepostas, é possível observar a formação de outros grupos distintos (Fig. 12). Foram identificados quatro agrupamentos principais: um composto pelos segmentos da província ERIG, outro com a combinação de segmentos das províncias BENG, EAFR e ESATL, um terceiro que reúne segmentos de BRAZ, WSATL, ERIG e ESATL, e um quarto agrupamento formado majoritariamente por segmentos de ESATL.

A análise SIMPER revelou que as principais espécies responsáveis pelas diferenças entre as províncias foram Foraminifera, Chaetognatha, *Oncaea* spp., *Euchaeta* spp., Salpida e Euphausiacea. Por exemplo, Foraminifera, *Oncaea* spp., Chaetognatha e Euphausiacea foram mais abundantes na província ESATL, enquanto *Euchaeta* spp. foi predominante na província ERIG.

Figura 12: nMDS da comunidade zooplancônica coletada pelo CPR na primavera de 2021 no Oceano Atlântico Sul entre o dia (pontos) e a noite (triângulos). BENG: Província de Benguela, BRAZ: Província do Brasil, EAFR: Província Costeira da África do sul, ERIG: Província da Elevação de Rio Grande, ESATL: Província Leste do Atlântico Sul, WSATL: Província Oeste do Atlântico Sul.

A análise do IndVal revelou que, dos 11 taxa analisadas, 3 foram identificados como significativos para pelo menos uma província. *Neocalanus tonsus* (IndVal = 0,734, $P < 0,05$) e *Oncaea* spp. (IndVal = 0,711, $P < 0,05$) foram indicadoras significativas da província EAFR, enquanto o táxon *Euchaeta* spp. apresentou um valor significativo (IndVal = 0,631, $P < 0,05$) para a província ERIG. Nenhum dos taxa analisados foi identificado como indicador para mais de uma província.

Entre as amostras coletadas durante o período noturno, foram identificados quatro agrupamentos distintos. O primeiro grupo foi composto principalmente por segmentos da província ERIG, enquanto o segundo incluiu segmentos das províncias ERIG+WSATL+ESATL. Um terceiro grupo foi formado majoritariamente por segmentos de ESATL, e o quarto grupo com segmentos das províncias ESATL+BENG (Figura 13).

A análise de espécies indicadoras (IndVal) identificou oito táxons com forte associação aos grupos específicos, reforçando a distinção entre as comunidades zooplancônicas nas diferentes províncias. No Grupo 1, correspondente à província ERIG, *Euchaeta* spp. (IndVal = 0,75, $P < 0,05$) e *Oncaea* spp. (IndVal = 0,68, $P < 0,05$) foram os principais indicadores. No Grupo 2, que abrange ERIG+WSATL+ESATL,

Chaetognatha apresentou um alto valor indicativo (IndVal = 0,9, $P < 0,05$). Para o Grupo 3, formado principalmente por segmentos de ESATL, *Neocalanus* spp. foi a espécie indicadora (IndVal = 0,77, $P < 0,05$). No Grupo 4, que inclui ESATL+BENG, Euphausiacea (IndVal = 0,9, $P < 0,05$), *Pleuromamma* spp. (IndVal = 0,63, $P < 0,05$), *Neocalanus tonsus* (IndVal = 0,57, $P < 0,05$) e *Pleuromamma piseki* (IndVal = 0,51, $P < 0,05$) foram os táxons mais representativos.

Figura 13: nMDS da comunidade zooplantônica coletada durante a noite pelo CPR na primavera de 2021 no Oceano Atlântico Sul. BENG: Província de Benguela, ERIG: Província da Elevação de Rio Grande, ESATL: Província Leste do Atlântico Sul, WSATL: Província Oeste do Atlântico Sul.

Já para os segmentos coletados durante o período diurno, foram identificados três grupos distintos. O primeiro grupo incluiu um conjunto de segmentos das províncias BRAZ+WSATL+ERIG+ESATL; o segundo grupo foi composto por segmentos de ESATL+BENG+EAFR; e o terceiro, por um grande agrupamento de segmentos de ESATL (Figura 14).

A análise de espécies indicadoras (IndVal) revelou que Chaetognatha foi o único táxon significativamente associado ao Grupo 1 (BRAZ+WSATL+ERIG+ESATL), com

um valor indicativo de 0,8 ($P < 0,05$), evidenciando sua importância nas amostras diurnas dessa combinação de províncias.

Figura 14: nMDS da comunidade zooplancônica coletada durante o dia pelo CPR em outubro de 2021 no Oceano Atlântico Sul). BENG: Província de Benguela, BRAZ: Província do Brasil, EAFR: Província Costeira da África do sul, ERIG: Província da Elevação de Rio Grande, ESATL: Província Leste do Atlântico Sul, WSATL: Província Oeste do Atlântico Sul.

4.4. Microplásticos

Um total de 65 partículas de microplásticos foram identificadas nos segmentos analisados, totalizando 43,3 partículas por metro cúbico. Destas, 75% eram fragmentos vermelhos, enquanto 25% eram azuis, conforme ilustrado na Figura 15. A presença de microplásticos foi detectada em 13,5% dos segmentos. As maiores concentrações por segmento foi registrada nas províncias ERIG e ESAT, com 4,66 partículas por metro cúbico, sendo a segunda maior ocorrência em BRAZ com 2,66 partículas.m⁻³.

A maior concentração acumulada foi registrada em ERIG, com 17,33 partículas por metro cúbico e uma média de 0,34 partículas.m⁻³, seguida por ESATL, com um acumulado de 16 partículas.m⁻³ e média de 0,11 partículas.m⁻³. BRAZ apresentou um acumulado de 6,66 partículas.m⁻³ e média de 0,74 partículas.m⁻³, enquanto WSATL

registrou um acumulado de 2,66 partículas.m⁻³ e média de 0,16 partículas.m⁻³. BENG teve a menor concentração acumulada, com apenas 0,66 partículas e uma média de 0,04 partículas.m⁻³. Na província EAFR, não foram detectados fragmentos de microplásticos durante as amostragens.

Figura 15: Distribuição da presença de microplásticos ao longo do transecto longitudinal do CPR no Oceano Atlântico Sul em outubro de 2021. As cores indicam a classificação da partícula em Vermelho e Azul.

5. DISCUSSÃO

5.1 Variáveis oceanográficas

Ao longo do transecto entre o Brasil e a África do Sul, observou-se um gradiente claro de temperatura e salinidade. As temperaturas variaram de 20°C no início do transecto, a 24°S e 44°O, para 15°C na região central do oceano, subindo novamente para 19°C na porção final do transecto, em 35°S e 16°E. A salinidade também apresentou um padrão similar, com os maiores valores registrados nas regiões mais quentes.

Esses gradientes refletem a influência de diferentes correntes oceânicas no Atlântico Sul. A Corrente do Brasil, que domina a oeste, é caracterizada por águas quentes e salinas que perdem calor e salinidade à medida que se deslocam para o sul (Peterson & Stramma, 1991). Na região da Elevação de Rio Grande (ERIG), localiza-se a frente subtropical oeste em 30°S, onde ocorre a transição para a zona de máxima salinidade associada à Água Tropical (Aubone et al., 2021).

Na porção leste do transecto, a Corrente de Benguela, que transporta águas mais frias e menos salinas, exerce uma influência significativa sul (Peterson & Stramma, 1991). Embora os dados não indiquem diretamente a ocorrência de ressurgência costeira, as temperaturas mais baixas podem ser associadas à advecção de águas frias pela Corrente Circumpolar Antártica (CCA), que se desloca para o norte até 30°S, impulsionada pelos ventos alísios e pelo giro do Atlântico Sul (Peterson & Stramma, 1991). Além disso, o aumento de temperatura no final do transecto, perto de 35°S, pode estar relacionado à influência da Corrente das Agulhas, que transporta águas mais quentes do Oceano Índico para o Atlântico Sul, intensificando a dinâmica de circulação nessa região (Wefer et al., 1996b; Hutchings et al., 2009).

Os dados de satélite e o modelo oceânico utilizado confirmaram a validade desses padrões. Em média, a temperatura do modelo foi 0,44°C maior do que a observada nos dados de satélite. Essa discrepância pode ser explicada por limitações na resolução espacial dos modelos, especialmente em regiões como a confluência Brasil – Malvinas e na Corrente de Benguela, onde a variabilidade oceânica é alta.

A concentração de clorofila-*a* variou significativamente ao longo do transecto, refletindo as diferentes disponibilidades de nutrientes na região. Nas províncias costeiras, como Benguela e Leste da África do Sul (EAFR), foram registrados os valores mais altos de clorofila-*a*, com máximos de 0,89 mg.m⁻³, contrastando com as áreas oceânicas oligotróficas de WSATL, ERIG e ESATL, onde os valores médios ficaram em torno de 0,2 mg.m⁻³.

Esses valores estão próximos da média de clorofila-*a* de 0,06 mg.m⁻³ reportada por Regaudie-de-Gioux et al. (2019) para a província subtropical do Atlântico Sul (SATL), destacando o caráter oligotrófico dessas regiões e a baixa disponibilidade de nutrientes nessas áreas oceânicas afastadas.

Esses padrões de produtividade eram esperados, dada a maior disponibilidade de nutrientes nas áreas costeiras, impulsionada pela ressurgência e descarga continental (Field et al., 1998; Howarth, 2008). Em Benguela, o estudo anterior de Barlow et al. (2005) identificou concentrações significativamente mais altas de clorofila-*a* (2 a 15 mg.m⁻³) associadas às águas frias (11 – 14°C) da ressurgência, que diminui para valores menores à medida que se desloca offshore.

Comparativamente, o lado brasileiro do transecto apresentou menores concentrações de clorofila-*a* se comparado à costa africana, com valores médios mais baixos,

sugerindo que a produtividade primária é mais limitada na região, provavelmente devido à menor influência de ressurgência ou aportes continentais de nutrientes.

A análise PCI corroborou esses achados, classificando 80% dos segmentos como PCI 1 (0,6 – 1,5 mg.m⁻³ de clorofila-*a*), predominante nas áreas oceânicas, e 20% como PCI 2 (1,4 – 2,8 mg.m⁻³), associadas às províncias costeiras BENG e EAFR e uma região em ESATL. Na comparação entre os valores de clorofila-*a* obtidos pelo método PCI e os do modelo biogeoquímico, os resultados sugerem que os valores estimados pelo PCI conseguiram indicar a tendência de aumento da concentração de clorofila-*a* indicadas pelo modelo em parte de ESATL, próximo a transição com BENG, e toda a províncias de BENG e EAFR. Demonstrando que pode ser uma informação útil quando nenhuma outra estiver disponível.

É possível que que a escala PCI, originalmente desenvolvida para o Atlântico Norte, necessite de ajustes nos limites estabelecidos por Colebrook & Robinson (1965) e uma recalibração ou adaptação da escala PCI pode ser necessária para refletir com mais precisão as concentrações de clorofila-*a* no Atlântico Sul.

Com mais amostragens sendo realizadas nesta região, o PCI pode ser ainda mais aprimorado, permitindo ajustes mais precisos na sua escala. Quanto mais dados estiverem disponíveis, especialmente em diferentes épocas do ano e em diversas condições oceanográficas, melhor será a calibração da escala para refletir com exatidão as concentrações de clorofila-*a* no Atlântico Sul. Dessa forma, a comparação entre os valores obtidos pelo PCI e pelo modelo biogeoquímico se tornará mais robusta, aumentando a confiabilidade das estimativas e seu valor para estudos futuros.

Neste estudo no Atlântico Sul, foi identificado apenas um táxon de *Tripes* spp., com elevada abundância registrada em algumas amostras da província ESATL. Em apenas um segmento, chegou a observar-se 20,6 org.m⁻³. Esses picos de abundância ocorreram no final da província ESATL, antes da transição para BENG, sugerindo uma condição favorável no ambiente, possível influência da ressurgência de Benguela e da Corrente das Agulhas, que aumentam a disponibilidade de nutrientes, favorecendo o crescimento de fitoplâncton como o dinoflagelado *Tripes* spp..

Em comparação, estudos no Atlântico Norte utilizando o CPR identificaram 70 espécies de Ceratium com abundância significativa em várias regiões (Dodge & Marshall, 1994). No Atlântico Norte, *Tripes* spp. foi registrado em mais de 75% das amostras com o CPR, destacando-se como uma espécie cosmopolita e altamente tolerante a variações de salinidade.

A diferença na diversidade e abundância de *Tripes* spp. entre as regiões norte e sul pode estar relacionada a variações ambientais regionais, como a disponibilidade de nutrientes e as características oceanográficas locais. Além disso, fatores como a ressurgência, embora não comprovada neste estudo, e as correntes oceânicas desempenham um papel crucial ao influenciar a distribuição dessas espécies.

5.2 Relação entre as variáveis oceanográficas e a abundância do zooplâncton

Os resultados deste estudo mostraram uma relação entre a abundância de zooplâncton e as variáveis ambientais, como temperatura, salinidade e concentração de clorofila-*a*. Embora a correlação com a temperatura e salinidade tenha sido fraca, foi notado que as regiões com temperaturas mais baixas e maiores concentrações de clorofila-*a*, especialmente nas províncias costeiras BENG e EAFR, apresentaram maior abundância de zooplâncton.

A abundância do zooplâncton é frequentemente influenciada por variáveis ambientais, como temperatura, salinidade e concentração de clorofila-*a*, que afetam a disponibilidade de alimentos e as condições habitáveis (Beaugrand et al., 2003; Beaugrand & Reid, 2003; Hays et al., 2005).

A análise das províncias BRAZ, WSATL e ERIG revela um padrão de abundância do zooplâncton associado a condições oceânicas oligotróficas e baixa produtividade primária. Essas regiões apresentaram uma abundância de zooplâncton relativamente baixa e constante, com concentrações de clorofila-*a* reduzidas. Em BRAZ e WSATL, as águas quentes e pobres em nutrientes da Corrente do Brasil limitam o crescimento do fitoplâncton, e conseqüentemente a disponibilidade de alimento para o zooplâncton. Embora ERIG, uma região de transição, tenha mostrado uma abundância levemente superior, isso pode ser atribuído à maior mistura de tipos de água e ao aporte de nutrientes da Corrente das Malvinas (Brandini et al., 2000; Garcia, 2004).

Em contraste, as províncias costeiras BENG e EAFR apresentaram altas concentrações de zooplâncton, refletindo a influência na região de processos oceanográficos (Hutchings et al. 2009), como o encontro de diferentes tipos de correntes oceânicas. A elevada produção primária nessas regiões sustentou uma comunidade zooplânctônica mais diversa e abundante. A comparação entre essas regiões costeiras e as províncias oceânicas adjacentes sublinha o impacto crucial da produtividade primária

na estrutura das comunidades zooplanctônicas e na dinâmica dos ecossistemas marinhos (Hutchings et al. 2009).

A alta concentração de eupausiáceos nessas áreas, com valores entre 1,14 e 1,62 org.m⁻³, corrobora a literatura, que destaca a dominância desses organismos em regiões costeiras ricas em nutrientes (Boden, 1954; Zhou, 2024). Muxagata et al. (2019) encontrou ao longo de um transecto semelhante no Atlântico Sul uma abundância média de 2,64 org.m⁻³, sendo que a concentração mais alta foi registrada perto da plataforma africana, atingindo 10,56 org.m⁻³.

No presente estudo, Copepoda foi o grupo dominante, representando 65% da comunidade zooplanctônica total, com os principais taxa *Pleuromamma piseki*, *Neocalanus tonsus*, *Oncaea* spp., e *Oithona* spp.. Amplamente distribuído entre as províncias, *Oncaea* spp. foi particularmente abundante na província ESATL, sugerindo uma alta tolerância a variações de temperatura e salinidade. Já *Neocalanus tonsus* foi mais abundante na província ESATL, e presente nas províncias costeiras da África (BENG e EAFR), confirmando sua preferência por águas subantárticas (Bradford-Grieve & Jillett, 1998).

Em contraste, Chaetognatha e Euphausiacea representaram 13,5% e 9% da comunidade zooplanctônica, respectivamente. As maiores concentrações de Euphausiacea ocorreram nas províncias ESATL e BENG, o que reflete os resultados de outros estudos na região, como o de Muxagata et al. (2019), que identificou um padrão similar de distribuição costeira para esses organismos. Isso reforça o papel das águas costeiras africanas como ambientes altamente produtivos para a fauna zooplanctônica.

Os padrões de abundância observados neste estudo assemelham-se aos encontrados por Batten & Walne (2011) no Pacífico Norte, onde copépodes como *Neocalanus tonsus* mostraram variações significativas em resposta às condições ambientais. No Atlântico Sul, este padrão é evidenciado pela dominância de *Neocalanus* spp. e *Oncaea* spp. na província ESATL e *Oncaea* spp. e *Euchaeta* spp. em ERIG, sugerindo uma adaptação às características oceanográficas dessas províncias.

De acordo com Longhurst (2007), na região oceânica entre aproximadamente 30° e 60° de latitude, a composição relativa do zooplâncton é dominada por Copepoda, representando 80% da comunidade, com menores percentuais de Euphausiacea (2,7%), Chaetognatha (3,99%), Cnidária (1,4%) e Pteropoda (1,76%).

Além disso, estudos de Cleve (1904) e De Decker et al. (1964) já destacaram a importância de copépodes dos gêneros *Oncaea* e *Pleuromamma* nas águas africanas, e o

presente estudo confirma a relevância desses taxa, especialmente nas províncias próximas à África do Sul. *Acartia danae*, *Oncaea mediterranea*, *Rhincalanus nasutus*, *Saphirina angusta* e *Lucicutia flavicornis* foram espécies comuns aos dois estudos para a região.

Neste estudo, foi possível identificar a presença de *Pleuromamma piseki*, que não havia sido reportada nos estudos de Cleve (1904). No entanto, devido ao estado danificado dos organismos coletados pelo CPR, não foi possível identificar outras espécies do gênero *Pleuromamma* com precisão. Com mais coletas com o CPR e melhor preservação dos taxa, é provável que no futuro seja possível identificar outras espécies descritas por Cleve, como *Pleuromamma abdominalis*, *P. gracilis*, *P. xiphias* e *P. robusta*, que ele relatou nas águas da África do Sul.

Além disso, *Oncaea* spp. teve uma contribuição significativa de 15% no presente estudo, corroborando os achados de Cleve (1904), que reportou quatro espécies desse gênero nas mesmas águas africanas. Apesar das dificuldades na identificação precisa, os resultados sugerem que a fauna de copépodes permanece constante em termos de dominância de certos gêneros, como *Oncaea* e *Pleuromamma*. Coletas futuras, utilizando o CPR na mesma região, podem ajudar a elucidar com mais detalhes a composição taxonômica dessas comunidades e sua evolução.

Dado o papel crucial dos eufausiáceos e copépodes no fluxo de energia marinha, futuros estudos poderiam se concentrar na influência de variações sazonais e interanuais na abundância dessas espécies, ampliando a compreensão sobre como as mudanças climáticas e a variabilidade oceanográfica podem impactar a dinâmica das comunidades zooplancônicas ao longo do transecto Brasil-África.

No Atlântico Sul, o Continuous Plankton Recorder (CPR) já foi empregado em diferentes províncias em coletas esporádicas (Ratnarajah et al., 2023), com destaque para o trabalho pioneiro de Hardy, que utilizou o equipamento pela primeira vez em 1936 em diferentes áreas do Atlântico Sul (Hardy, 1936a). Estudos subsequentes aplicaram o CPR no Estreito de Drake e nos arredores da Península Antártica (Esquivel-Garrote et al., 2023; Esquivel-Garrote & Muxagata, 2023), assim como no monitoramento de comunidades zooplancônicas na corrente de Benguela (Batten et al., 2015). No entanto, este foi o primeiro estudo a empregar o CPR em um transecto transatlântico, amostrando as províncias do Brasil (BRAZ), do Giro do Atlântico Sul (SATL) e da Costa Leste da África (EAFR), em uma parceria inédita entre instituições da África do Sul (DFFE), Brasil (FURG) e Reino Unido (MBA) (Johns et al., 2022).

O CPR, amplamente utilizado no Atlântico Norte desde 1931, já gerou cerca de 500.000 amostras (Reid et al., 2003; Vezzulli et al., 2022), possibilitando a identificação de processos ecológicos em diversas escalas, por exemplo, a alternância dos copépodes *Calanus helgolandicus* e *C. Finmarchicus* em relação as fases positivas e negativas da Oscilação do Atlântico Norte (Planque & Fromentin, 1996), mudanças na composição de espécies planctônicas que afetaram as populações de Bacalhau (Beaugrand et al., 2003), condições para o desenvolvimento de diferenciação genética populacional de *Neocalanus cristatus* no Pacífico Norte (Kirby et al., 2007) e a detecção de espécies invasoras e indicadoras (Edwards et al., 2001, Evans et al., 2020) entre outras.

No presente estudo, os copépodes *Oncaea* spp. e *Oithona* spp. foram destacados pela sua abundância nas províncias ERIG e ESATL. *Oncaea* spp. foi um dos taxa mais abundantes em todas as províncias, enquanto *Oithona* spp., embora representada em menor quantidade, teve uma abundância significativa na província ERIG. Esses dois taxa são conhecidos por sua ampla distribuição e capacidade de adaptação a diferentes condições oceânicas (Ferrari, 1975; Gallienne & Robins, 2001).

A família Oncaeidae, amplamente distribuída no Oceano Atlântico (Ferrari, 1975; Boxshall, 1977), foi o segundo taxa mais abundante em todas as províncias analisadas neste estudo, representando 10,2% do total de Copepoda. Estudos anteriores, como o de Paffenhöfer e Mazzocchi (2003), revelaram que *Oncaea* tende a ser ausente nas camadas superficiais, com uma maior concentração em águas mais profundas, especialmente abaixo da termoclina. Embora nossas coletas tenham sido limitadas à superfície, a presença generalizada de *Oncaea* nas diferentes províncias sugere que esse grupo pode estar bem adaptado a uma ampla gama de condições ambientais.

Apesar da abundância relativamente baixa de *Oithona* spp. observadas neste estudo, é importante considerar que, devido ao seu pequeno tamanho, essa espécie pode ser subrepresentada tanto em coletas com redes tradicionais quanto com o CPR (Gallienne & Robins, 2001). Estudos anteriores, como o de Dippner & Krause (2013), observaram que *Oithona* spp. pode representar até 60% dos copépodes no início da primavera em determinadas regiões, sugerindo que sua presença pode ser mais expressiva em diferentes períodos sazonais.

Os resultados do presente estudo mostram que *Neocalanus* spp., em conjunto com *N. tonsus*, constituíram um dos principais componentes da comunidade de copépodes tanto na região central do Atlântico (ESATL) quanto ao longo da costa africana (BENG e EAFR), com uma abundância indo de 0,67 a 1,28 org.m³. Esses

achados corroboram estudos anteriores que apontam a distribuição circunglobal de *N. tonsus* em águas subantárticas, estendendo-se até o norte da Frente Subtropical (Bradford-Grieve & Jillett, 1998).

Além disso, algumas espécies como *Clausocalanus furcatus* e *Neocalanus tonsus* foram encontradas tanto no presente estudo quanto em estudos que abrangeram camadas mais profundas, onde foram descritas como dominantes em regiões tropicais e subtropicais da província SATL (Fernández de Puelles et al., 2019). Apesar da amostragem no presente trabalho ter sido limitada à superfície, o uso do Continuous Plankton Recorder (CPR) permitiu a captura de componentes-chave da comunidade zooplanctônica. *Clausocalanus furcatus* foi registrado exclusivamente na província ERIG, enquanto *Neocalanus tonsus* foi encontrado nas províncias ESAT, BENG e EAFR. A presença dessas espécies tanto em águas superficiais quanto em estudos de maior profundidade destaca sua ampla distribuição vertical e sua importância ecológica, reforçando a eficiência do CPR na caracterização dessas comunidades em diferentes províncias oceânicas.

Nos resultados deste estudo, não foram encontradas *Clausocalanus furcatus*, *Farranula (Corycella) concinna* ou *Temora discaudata* na província EAFR, que poderiam indicar a presença da Corrente das Agulhas, conforme descrito por De Decker (1964). No entanto, *Farranula concinna* foi surpreendentemente identificada na província ERIG, uma área distante da influência direta da Corrente das Agulhas. Este achado é notável, pois não há registros anteriores dessa espécie na região central do Atlântico.

A análise nMDS mostrou uma clara separação entre os segmentos da província ERIG, com padrões distintos de composição zooplanctônica. Foram observados agrupamentos menores entre os segmentos de BRAZ+WSATL e BENG+EAFR, com alguns segmentos de ESATL se sobrepondo. Essa formação de grupos sugere diferenças significativas na comunidade zooplanctônica entre as províncias, refletindo as variações nas condições ambientais. A análise SIMPER destacou Foraminifera, Chaetognatha, *Oncaea* spp., *Euchaeta* spp., Salpida e Euphausiacea como os principais responsáveis pelas diferenças observadas.

Em algumas comparações entre províncias, como entre BRAZ e ESAT, e entre BENG e EAFR, não foram encontradas espécies significativamente diferentes na análise. Esse resultado pode indicar uma composição zooplanctônica relativamente homogênea entre essas províncias, possivelmente devido a condições ambientais

semelhantes ou a uma distribuição uniforme das espécies. No entanto, essa homogeneidade também pode estar relacionada ao número limitado de pontos amostrais em BENG e EAFR, além do fato de muitas taxa não terem sido identificados a nível de espécies, o que pode ter influenciado os resultados.

Em ESATL, a predominância de Foraminifera, *Oncaea* spp., Chaetognatha e Euphausiacea sugere que essas taxa são indicativas das condições ambientais da província oceânica, enquanto a predominância de *Euchaeta* spp. em ERIG aponta para características ambientais específicas que favorecem essa espécie. No entanto, estudos mais detalhados devem ser conduzidos para entender melhor os fatores que controlam a distribuição dessas espécies, especialmente com relação a variações sazonais, influências das correntes oceânicas e possíveis mudanças ambientais decorrentes do aquecimento global.

Infelizmente, não foi possível identificar espécies de alguns grupos, como Foraminifera, Chaetognatha, Cnidaria e Gastropoda, devido ao fato de os organismos ficarem prensados entre a rede de coleta e uma rede de cobertura, como mostra a Figura 16, o que dificultou a identificação específica. Esse problema é bem documentado na literatura, como apontado por Hunt & Hosie (2003), que observaram que organismos de corpo mole frequentemente sofrem danos significativos durante o processo de coleta no CPR. Em contraste, organismos com estruturas mais rígidas, como eupausiáceos, anfípodos e copépodes, geralmente podem ser identificados pelo menos até o nível de ordem, embora também possam ser parcialmente esmagados durante o processo.

Além disso, a "lavagem" dos organismos da rede, conhecida como "off silk", foi um desafio adicional na identificação precisa, como observado em outros estudos com o CPR. Apesar dessas limitações, o CPR continua sendo uma ferramenta valiosa para estudos em larga escala, especialmente para monitorar padrões de abundância e composição zooplancônica ao longo de gradientes ambientais.

Figura 16: Condição de fixação de uma aglomeração de Euphausiáceos na malha de seda do *Continuous Plankton Recorder*

Neste estudo, a abundância do zooplâncton foi significativamente ($P < 0,05$) reduzida durante o dia em relação as amostras noturnas, este fato também já foi documentado em amostras com o CPR e segundo Hunt & Hosie (2003), a grande resolução temporal e coleta consistentes em uma profundidade rasa faz do CPR um amostrador efetivo em documentar esse comportamento cíclico do zooplâncton chamado de migração Nictemeral.

Nos segmentos noturnos, a análise nMDS identificou quatro grupos distintos, principalmente nas províncias ERIG, WSATL, e ESATL. Entre os taxa indicadores, destacaram-se *Chaetognatha*, *Euchaeta* spp., *Oncaea* spp., *Euphausiacea*, *Pleuromamma* spp. e *Neocalanus* spp., reforçando as diferenças nas assembleias zooplanctônicas em resposta às condições ambientais específicas de cada província.

Já nas amostras diurnas, a separação entre províncias foi menos evidente, mas ainda foi possível distinguir três grupos principais, com o táxon indicador *Chaetognatha* para o agrupamento das províncias BRAZ+WSATL+ERIG+ESATL+EAFR. Esses resultados refletem o comportamento migratório diário do zooplâncton, documentado em diversos estudos anteriores, onde o CPR demonstrou sua eficácia em registrar migrações verticais de taxa como copepodas e chaetognatas (Hunt & Hosie, 2003).

Embora as limitações na identificação ao nível de espécie devam ser levadas em consideração, os resultados deste estudo destacam a importância do CPR para entender padrões de variação zooplanctônica em grandes escalas espaciais no Atlântico Sul.

Razouls et al. (2024) listam 398 espécies, com ocorrência no Litoral Brasileiro, este estudo constatou 12 taxa de Copepoda para a região amostrada pelo CPR na região da costa brasileira, entretanto *Farranula concinna*, que foi encontrada no presente

trabalho, ainda consta como ausente nas regiões costeiras e centrais do Atlântico sul, sendo reportada apenas na costa da África do Sul e Namíbia por Razouls et al. (2024), constituindo então o primeiro registro desta espécie para o litoral brasileiro.

O CPR possui limitações quando se trata da identificação precisa de espécies. Embora possa ser utilizado para monitoramentos com foco em taxonomia, sua resolução é mais adequada quando acompanhada de sucessivas coletas, o que o torna menos preciso em comparação a amostradores dedicados exclusivamente à identificação de espécies como as redes tradicionais. Dessa forma, o CPR é uma excelente ferramenta para análise de padrões e tendências a longo prazo, enquanto outros métodos podem ser preferidos para análises taxonômicas detalhadas.

5.3 Presença de microplásticos

Nossos resultados mostram uma concentração alta de microplásticos na costa brasileira, nas províncias BRAZ e ERIG as ocorrências médias ficaram em 0,74 e 0,34 partículas.m⁻³, respectivamente, em comparação com a província costeira do lado africana de BENG com 0,04 partículas.m⁻³. Esse padrão é consistente com a proximidade das fontes de microplásticos e a localização da província BRAZ mais próxima ao centro do giro subtropical, que pode aprisionar essas partículas. A província EAFR foi a única que não apresentou microplásticos, o que pode ser atribuído ao reduzido número de segmentos amostrados na região, apenas 3.

Embora dados sobre microplásticos coletados com o Continuous Plankton Recorder (CPR) no Atlântico Sul ainda sejam inexistentes, o Atlântico Norte tem apresentado registros desde 2004, evidenciando a presença regular de microplásticos, especialmente no Mar do Norte, refletindo a frequência normal de ocorrência nessa região (Edwards et al., 2018). Em um estudo sobre microplásticos em águas subsuperficiais ao longo de um gradiente latitudinal no Oceano Atlântico Sul, Kanhai (2017) relatou uma abundância média de microplásticos de $1,15 \pm 1,45$ partículas por metro cúbico. Também observou que não houve diferenças estatisticamente significativas na abundância de microplásticos entre os locais de ressurgência de Benguela e outros locais sem ressurgência.

No Atlântico tropical ocidental, Ivar do Sul (2014) encontrou uma concentração média de microplásticos na superfície de 0,03 partículas por metro cúbico de água do mar. Em contraste, dados do CPR para o Oceano Antártico mostraram uma

concentração de microplásticos variando entre 0,001 e 0,15 partículas por metro cúbico (Grover-Johnson, 2018).

Em face dos resultados apresentados por outros estudos, a concentração de microplásticos detectada em diferentes regiões, como no Atlântico Norte e Antártico, sugere que o CPR é uma ferramenta eficaz para monitorar a poluição por microplásticos. As concentrações registradas nas regiões amostradas indicam uma tendência consistente com a poluição crescente, especialmente em áreas costeiras ou nos giros subtropicais que aprisionam detritos plásticos. Portanto, o uso do CPR no Atlântico Sul apresenta grande potencial para expandir a compreensão da distribuição de microplásticos na região e monitorar os impactos da poluição por plásticos, especialmente se combinado com outras técnicas de amostragem.

6. CONCLUSÕES

A aplicação do Continuous Plankton Recorder (CPR) no transecto entre as províncias BRAZ, SATL, BENG e EAFR foi bem-sucedida, gerando dados relevantes sobre as comunidades zooplantônicas em uma região ainda pouco explorada do Atlântico Sul. Além disso, as análises indicaram uma subdivisão da província SATL em três novas áreas (WSATL, ERIG e ESATL). A análise nMDS revelou quatro principais agrupamentos, com um deles formado exclusivamente pelos segmentos da província ERIG, onde *Euchaeta* spp. se destacou como a espécie indicadora mais representativa.

Nos demais grupos, houve sobreposição entre províncias, com um agrupamento predominantemente formado pelas províncias ocidentais (BRAZ e WSATL) e outro pelas orientais (BENG e EAFR), enquanto o quarto grupo reuniu a maior parte das amostras de ESATL. A análise SIMPER destacou *Euchaeta* spp. e Euphausiacea como as principais responsáveis pela diferenciação dos grupos, especialmente em amostras noturnas, enquanto Chaetognatha foi o táxon mais indicativo nas amostragens diurnas. Essas variações entre comunidades zooplantônicas diurnas e noturnas, juntamente com a separação das províncias, reforçam o papel das condições ambientais e das características biogeográficas na estruturação dessas comunidades.

As amostragens realizadas ao longo do transecto proporcionaram uma análise detalhada da distribuição do zooplâncton em águas oceânicas, expandindo as informações anteriormente restritas às áreas costeiras. Os resultados fornecem uma base para futuras pesquisas na região, contribuindo para o entendimento da biogeografia e

ecologia do zooplâncton no Atlântico Sul. Além disso, o estudo oferece uma compreensão mais profunda das interações entre comunidades biológicas e condições oceanográficas em um cenário de mudanças climáticas. Finalmente, foi identificada uma espécie ainda não relatada nas províncias de BRAZ ou SATL, destacando a relevância do monitoramento contínuo nessa região.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acha, E.M., Viñas M.D., Derisio C., Alemany, D., & Piola, A. R. (2019). Large-scale geographic patterns of pelagic copepods in the southwestern South Atlantic, *Journal of Marine Systems*.
- Aubone, N., Palma, E. D., & Piola, A. R. (2021). The surface salinity maximum of the South Atlantic. *Progress in Oceanography*, 191, 102499.
- Azam, F., & Malfatti, F. (2007). Microbial structuring of marine ecosystems. *Nature Reviews Microbiology*, 5(10), 782-791.
- Baird, W. (1843). Notes on British Entomostraca. *The Zoologist (Newman)* 1:193-197.
- Baier, C. T., Purcell, J. E. (1997). Trophic interactions of chaetognaths, larval fish, and zooplankton in the South Atlantic Bight. *Marine Ecology Progress Series*, 146, 43-53.
- Banase, K. 1995. Zooplankton: Pivotal role in the control of oceanic production. *ICES Journal of Marine Science*, 52: 265–277.
- Barangé, M., Pillar, S. C., & Hutchings, L. (1992). Major pelagic borders of the Benguela upwelling system according to euphausiid species distribution. *South African Journal of Marine Science*, 12(1), 3-17.
- Barlow, R., Sessions, H., Balarin, M., Weeks, S., Whittle, C., & Hutchings, L. (2005). Seasonal variation in phytoplankton in the southern Benguela: pigment indices and ocean colour. *African Journal of Marine Science*, 27(1), 275-287.
- Batten, S. D., & Welch, D. W. (2001). The Continuous Plankton Recorder survey of the North Pacific. *Impact of Climate Variability on Observation and Prediction of Ecosystem and Biodiversity Changes in the North Pacific*, 84.
- Batten, S.D. (2003). Phytoplankton biomass from continuous plankton recorder data: an assessment of the phytoplankton colour index. *Journal of Plankton Research*. 25 (7): 697–702.
- Batten, S. D., & Walne, A. W. (2011). Variability in northwards extension of warm water copepods in the NE Pacific. *Journal of Plankton Research*, 33(11), 1643-1653.
- Batten, S.D., Chiba, S., Edwards, M., Hall, J., Hosie, G., Melrose, C., Muxagata, E., Richardson, A.J., Verheye, H.M., Helaouet, P., Rochester, W., Stevens, D., 2015. The Status of Zooplankton Populations. In: UNEP 2015 and IOC-UNESCO, *The Open Ocean: Status and Trends vol. 5*. United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya.
- Boebel, O., Schmid, C., & Zenk, W. (1997). Flow and recirculation of Antarctic intermediate water across the Rio Grande rise. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 102(C9), 20967-20986.

- Boltovskoy, D., Correa, N., & Boltovskoy, A. (2002). Marine zooplanktonic diversity: a view from the South Atlantic. *Oceanologica Acta*, 25(5), 271-278.
- Boeck, A. (1865). Oversigt over de ved Norges Kyster jagttagne Copepoder henhørende til Calanidernes, Cyclopidernes og Harpacticidernes Familier. *Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania*. 1864: 226-282 [for 1864 however published in 1865].
- Bosc L.A.G. (1817). Limacine. *Limacina*. *Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle*. 18: 42-43.
- Bradford-Grieve, J. M., & Jillett, J. B. (1998). Ecological constraints on horizontal patterns—with special reference to the copepod *Neocalanus tonsus* (Brady, 1883). In *Pelagic Biogeography ICoPB II. Proceedings of the second International Conference. IOC/UNESCO. Intergov. Oceanogr. Comm., Workshop Rep* (Vol. 142, pp. 65-77).
- Bradford-Grieve, J.M., Markhaseva, E.L., Rocha, C.E.F., Abiahy, B., 1999. Copepoda. In: Boltovskoy, D. (Ed.), *South Atlantic Zooplankton*. Backhuys Publishers, Leiden, Netherlands, pp. 869–1098.
- Brady, G.S. (1883). Report on the Copepoda collected by H.M.S. Challenger during the years 1873-76. Report on the Scientific Results of the Voyage of H.M.S. Challenger during the Years 1873-76, *Zoology*. 8 (part 23): 1-142, pl. 1-55.
- Beaugrand, G., Reid, P. C., Ibanez, F., Lindley, J. A., & Edwards, M. (2002). Reorganization of North Atlantic marine copepod biodiversity and climate. *Science*, 296(5573), 1692-1694.
- Beaugrand, G., & Reid, P. C. (2003). Long-term changes in phytoplankton, zooplankton and salmon related to climate. *Global Change Biology*, 9(6), 801-817.
- Beaugrand, G., Brander, K. M., Alistair Lindley, J., Souissi, S., & Reid, P. C. (2003). Plankton effect on cod recruitment in the North Sea. *Nature*, 426(6967), 661-664.
- Beaugrand, G., Conversi, A., Chiba, S., Edwards, M., Fonda-Umani, S., Greene, C., Mantua, N., Otto, S.A., Reid, P.C., Stachura, M.M., Stemmann, L. & Sugisaki, H. 2014. Synchronous marine pelagic regime shifts in the Northern Hemisphere. *Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences*, 370, 20130272.
- Beaugrand, G., & Kirby, R. R. (2018). How do marine pelagic species respond to climate change? Theories and observations. *Annual Review of Marine Science*, 10(1), 169-197.
- Björnberg, T.K.S., 1981. Copepoda, p. 587-679. In: D. Boltovskoy (Ed.) *Atlas del zooplancton del Atlántico sudoccidental y metodos de trabajos com el zooplancton mariño*. Mar del Plata, INIDEP, 936p.

- Boden, B. P., & Day, J. H. O. (1954). The euphausiid crustaceans of southern African waters. *Transactions of the Royal Society of South Africa*, 34(1), 181-243.
- Boltovskoy, D. 1981 a. Chaetognatha. In: Atlas del ooplancton del Atlántico Sudoccidental y métodos de trabajo con el zooplancton marino, Boltovskoy, D.(ed.).Pub. Esp. INIDEP. Mar del Plata, Argentina. 759-791.
- Boltovskoy, E. 1981 b. Foraminifera. In: Atlas del zooplancton del Atlántico Sudoccidental y métodos de trabajo con el zooplancton marino, Boltovskoy, D.(ed.).Pub. Esp. INIDEP. Mar del Plata, Argentina. 317-352.
- Bouillon, J. (1999). Hydromedusae. In D. Boltovskoy (Ed.), *Zooplankton of the South Atlantic Ocean* (pp. 385-465). Backhuys Publishers.
- Bou-Haya, C. B., & Sato, O. T. (2022). The heat storage variability in the Brazil Current. *Ocean and Coastal Research*, 70(Suppl 1), e22053.
- Boxshall, G. (1977). The planktonic copepods of the northeastern Atlantic ocean: Some taxonomic observations on the oncaeidae (Cyclopoida). *Bull. Br. Museum (Natural History) Zoology* 31 (3), 53.
- Bradford-Grieve, J. M., Markhaseva, E. L., Rocha, C. E. F., & Abiahy, B. B. (1999). Copepoda. In: Boltovskoy, D. (Ed.), *Zooplankton of the South Atlantic Ocean. Volume 2*. Backhuys Publishers: Leiden, Netherlands, pp. 869-1098.
- Brandini, F. P., Boltovskoy, D., Piola, A., Kocmur, S., Röttgers, R., Abreu, P. C., & Lopes, R. M. (2000). Multiannual trends in fronts and distribution of nutrients and chlorophyll in the southwestern Atlantic (30–62 S). *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, 47(6), 1015-1033.
- Brandini, F. P., Tura, P. M., & Santos, P. P. (2018). Ecosystem responses to biogeochemical fronts in the South Brazil Bight. *Progress in Oceanography*, 164, 52-62.
- Brinton, E., Antezana, T. 1981. Euphausiacea. In: Atlas del ooplancton del Atlántico Sudoccidental y métodos de trabajo con el zooplancton marino, Boltovskoy, D.(ed.).Pub. Esp. INIDEP. Mar del Plata, Argentina. 681-698.
- Brodsky, K.A. (1959). On phylogenetic relations of some *Calanus* (Copepoda) species of northern and southern hemispheres. O filogeneticheskikh otnosheniyakh nekotorykh vidov *Calanus* (Copepoda) severnogo i yuzhnogo polusharii. *Zoologicheskii Zhurnal* 33(10):1537-1553, figs. 1-5. (23-ix-1959, Russian with English summary.)
- Bucklin, A., Steinke, D., & Blanco-Bercial, L. (2011). DNA barcoding of marine metazoa. *Annual review of marine science*, 3(1), 471-508.
- Campos, E. J., Velhote, D., & da Silveira, I. C. (2000). Shelf break upwelling driven by Brazil Current cyclonic meanders. *Geophysical Research Letters*, 27(6), 751-754.

- Casanova, J. P. (1999). Chaetognatha. In D. Boltovskoy (Ed.), *Zooplankton of the South Atlantic Ocean* (pp. 1353-1374). Backhuys Publishers.
- Cepeda, G. D., Temperoni, B., Sabatini, M. E., Viñas, M. D., Derisio, C. M., Santos, B. A., & Padovani, L. N. (2018). Zooplankton Communities of the Argentine continental shelf (SW Atlantic, ca. 34–55 S), an overview. *Plankton ecology of the Southwestern Atlantic*, 171-199.
- Chivers, W., Walne, A. & Hays, G. (2017). Mismatch between marine plankton range movements and the velocity of climate change. *Nature Communications* 8, 14434.
- Claus, C. (1863). Die frei lebenden Copepoden mit besonderer Berücksichtigung der Fauna Deutschlands, der Nordsee und des Mittelmeeres. Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig 1-230, pls. 1-37.
- Cleve, P. T. (1904). The plankton of the South African seas. I. Copepoda. *Marine Investigations in South Africa*, 3, 177-210.
- Colebrook, J. M. and Robinson, G. A. (1965) Continuous plankton records: seasonal cycles of phytoplankton and copepods in the north-eastern Atlantic and North Sea. *Bull. Mar. Ecol.*, 6, 123–139.
- Cushman, J. A. (1927). An outline of a reclassification of the foraminifera. *Contributions from the Cushman laboratory for foraminiferal research*. 3(1): 1-105.
- Dana, J.D. (1846a). Zoophytes. *United States Exploring Expedition during the years 1838-1842*. Lea and Blanchard, Philadelphia. 7: 1-740, 61 pls. (1846: 1-120, 709-720; 1848: 121-708, 721-740; 1849: atlas pls. 1-61).
- Dana, J.D. (1846b). Notice of some genera of Cyclopacea. *The American Journal of Science and Arts*, 2nd Series. 1(2): 225-230 [1 March 1846] [subsequently published in *The Annals and Magazine of Natural History* 18(118): 181-185; 1 Sept 1846].
- Dana, J.D. (1852). Crustacea. Part II. In: *United States Exploring Expedition. During the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842. Under the command of Charles Wilkes*. U. S. N., C. Sherman Printer, Philadelphia. 14: 691-1618. [1855, folio atlas pls. 1-96.].
- Davis, C. S., Gallagher, S. M., Marra, M., & Stewart, W. K. (1996). Rapid visualization of plankton abundance and taxonomic composition using the Video Plankton Recorder. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 43(7-8), 1947-1970.
- De Decker, A.H.B., B.Z. Kaczmaruk & G. Marska. (1991). A new species of *Calanus* (Copepoda, Calanoida) from South African waters. *Annals of the South African Museum* 101(3):27-44, figs. 1-7, tabs. 1-2. (viii.1991)
- DeLong, E. F. (1992). Archaea in coastal marine environments. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 89(12), 5685-5689.

- Dippner, J. W., & Krause, M. (2013). Continuous plankton recorder underestimates zooplankton abundance. *Journal of Marine Systems*, 111, 263-268.
- Dodge, J. D., & Marshall, H. G. (1994). Biogeographic analysis of the armored planktonic dinoflagellate ceratium in the north atlantic and adjacent seas 1. *Journal of Phycology*, 30(6), 905-922.
- Dolan J. R., Pioneers of plankton research: Priscilla Susan Bury (1799–1872), *Journal of Plankton Research*, Volume 46, Issue 1, January/February 2024, Pages 1–8.
- Edwards, M., Reid, P., & Planque, B. (2001). Long-term and regional variability of phytoplankton biomass in the Northeast Atlantic (1960–1995). *ICES Journal of Marine Science*, 58(1), 39-49.
- Edwards, M., Beaugrand, G., Johns, D.G., Helaouet, P., Licandro, P., McQuatters-Gollop, A. & Wootton, M. (2011). Ecological Status Report: results from de CPR survey 2009/2010. SAHFOS Technical Report, vol. 8, 1-8.
- Edwards, M., Helaouet, P., Ostle, C., Wootton, M., Strand, E., & Bagoien, E. (2018). The Continuous Plankton Recorder Survey–Monitoring plankton in the Nordic Sea. *SESS report 2018*.
- Esnal, G.B. 1981 a. Thaliacea: Salpidae. In: Atlas del Zooplancton del Atlántico Sudoccidental y métodos de trabajo con el zooplancton marino, Boltovskoy, D.(ed.).Pub. Esp. INIDEP. Mar del Plata, Argentina. 793-808.
- Esnal, G.B. 1981 b. Appendicularia. In: Atlas del Zooplancton del Atlántico Sudoccidental y métodos de trabajo con el zooplancton marino, Boltovskoy, D.(ed.).Pub. Esp. INIDEP. Mar del Plata, Argentina. 809-827.
- Esnal, G. B., & Daponte, M. C. (1999). Salpida. In D. Boltovskoy (Ed.), *Zooplankton of the South Atlantic Ocean* (pp. 1163-1188). Backhuys Publishers.
- Esquivel-Garrote, O., Muxagata, E., & Hosie G.W. (2023). Spatial and temporal variation and distribution of surface mesozooplankton along Drake Passage in samples collected with the Continuous Plankton Recorder. *Deep Sea Research Part 1*.
- Esquivel-Garrote, O., & Muxagata, E. (2023). Composition patterns of surface mesozooplankton in the zonal fronts of Drake Passage. *Journal of Plankton Research*, 45(6), 853-869.
- Evans, L. E., Hirst, A. G., Kratina, P., & Beaugrand, G. (2020). Temperature-mediated changes in zooplankton body size: large scale temporal and spatial analysis. *Ecography*, 43(4), 581-590.
- Farran, G.P. (1929). Crustacea. Part X.-Copepoda. Natural History Reports of the British Museum, British Antarctic ('Terra Nova') Expedition, *Zoology* 8(3):203-306, figs. 1-37, pls. 1-4. (22-vi-1929)

- Fernández de Puellas, M. L., Gazá, M., Cabanellas-Reboredo, M., Santandreu, M. D. M., Irigoien, X., González-Gordillo, J. I., ... & Hernández-León, S. (2019). Zooplankton abundance and diversity in the tropical and subtropical ocean. *Diversity*, 11(11), 203.
- Ferrari, F. D. (1975). Taxonomic notes of the genus *oncaea* (Copepoda: Cyclopoida) from the gulf of Mexico and northern Caribbean Sea. *Proc. Biol. Soc Wash.* 88, 217–232.
- Ferreira, L. C., Bastos, A. C., Amado Filho, G. M., Leite, M. D. A., Boni, G. C., Moraes, F. C., ... & Moura, R. L. (2020). Submerged reefs in the abrolhos shelf: Morphology and habitat distribution. In *Seafloor geomorphology as benthic habitat* (pp. 519-532). Elsevier.
- Field, C. B., Behrenfeld, M. J., Randerson, J. T., & Falkowski, P. (1998). Primary production of the biosphere: integrating terrestrial and oceanic components. *science*, 281(5374), 237-240.
- Fol, Hermann. (1874). Note sur un nouveau genre d'Appendiculaires. *Archives de zoologie expérimentale et générale (Notes et revue)*. 3: XLIX-LIII.
- Forbes E., Goodsir J. (1853). On some remarkable marine Invertebrata new to the British Seas. *Transactions of the Royal Society of Edinburgh*. 20: 307-315.
- Frost, B.W. & A. Fleminger. (1968). A revision of the genus *Clausocalanus* (Copepoda: Calanoida) with remarks on distributional patterns in diagnostic characters. *Bulletin of the Scripps Institution of Oceanography, Technical Series*. 12:1-235, pls. 1-6, charts 1-16.
- Gallienne, C. P., & Robins, D. B. (2001). Is *Oithona* the most important copepod in the world's oceans?. *Journal of Plankton Research*, 23(12), 1421-1432.
- Gamble, J. C. (1994). Long-term planktonic time series as monitors of marine environmental change. *Long-term experiments in agriculture and ecological sciences*.
- Garcia, C. A., Sarma, Y. V. B., Mata, M. M., & Garcia, V. M. (2004). Chlorophyll variability and eddies in the Brazil–Malvinas Confluence region. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 51(1-3), 159-172.
- Garzoli, S. L., & Matano, R. (2011). The South Atlantic and the Atlantic meridional overturning circulation. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 58(17-18), 1837-1847.
- Gattuso, J. P. (2011). *Ocean Acidification*. Oxford University Press.
- Gibbons, M.J. (1997). Pelagic biogeography of the South Atlantic Ocean. *Marine Biology* 129, 757–768.

- Gibbons, M.J., Spiridonov, V.A. & Tarling, G.A. (1999). "Euphausiacea" In: Boltovskoy, D. (org.) South Atlantic Zooplankton. Leiden, Backhuys Publ., pp.1241-1279.
- Giesbrecht, W. (1888). Elenco dei Copepodi pelagici raccolti dal Tenente di vascello Gaetano Chierchia durante il viaggio della R. Corvetta 'Vettor Pisani' negli anni 1882-1885 e dal Tenente di vascello Francesco Orsini nel Mar Rosso, nel 1884. *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Fisiche Matematiche e Naturali Rendiconti*. (4)4 sem. 2:284-287, 330-338.
- Giesbrecht, W. (1889). Elenco dei Copepodi pelagici raccolti dal Tenente di vascello Gaetano Chierchia durante il viaggio della R. Corvetta 'Vettor Pisani' negli anni 1882-1885 e dal Tenente di vascello Francesco Orsini nel Mar Rosso, nel 1884. *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Fisiche Matematiche e Naturali Rendiconti*. (4)5 sem. 1:811-815; sem. 2:24-29.
- Giesbrecht, W. (1891). Elenco dei Copepodi pelagici raccolti dal Tenente di vascello Gaetano Chierchia durante il viaggio della R. Corvetta 'Vettor Pisani' negli anni 1882-1885 e dal Tenente di vascello Francesco Orsini nel Mar Rosso, nel 1884. *Atti della Reale Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Fisiche Matematiche e Naturali Rendiconti*. (4)7 sem. 1: 474-482.
- Giesbrecht, W. (1893a). Systematik und Faunistik der pelagischen Copepoden des Golfes von Neapel und der angrenzenden Meeres-Abschnitte. Fauna und Flora des Golfes von Neapel und der Angrenzenden Meeres-Abschnitte, Herausgegeben von der Zoologischen Station zu Neapel. 19:1-831, pls. 1-54.
- Giesbrecht, W. (1893b). Mittheilungen über Copepoden 1-6. Mitteilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel 11(1):56-106, pls.5-7. (25-ix-1893)
- Giesbrecht, W. & O. Schmeil. (1898). Copepoda I. Gymnoplea. Das Tierreich. Eine Zusammenstellung und Kennzeichnung der rezenten Tierformen, Berlin 6:i-xvi, 1-169, figs. 1-31.
- Giesbrecht, W. (1902). Zoologie Copepoden. In: Résultats du voyage du S.Y. Belgica en 1897-1898-1899. Rapports scientifiques publiés aux frais du Gouvernement Belge. :1-49, pls. 1-13.
- Gordon, A. L. (1981). South Atlantic thermocline ventilation. *Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers*, 28(11), 1239-1264.
- Gordon, A. L. (1985). Indian-Atlantic transfer of thermocline water at the Agulhas retroflection. *Science*, 227(4690), 1030-1033.
- Gordon, A. L., Lutjeharms, J. R., & Gründlingh, M. L. (1987). Stratification and circulation at the Agulhas Retroflection. *Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers*, 34(4), 565-599.

- Grover-Johnson, O. (2018). Microplastics in the Southern Ocean: findings from the continuous plankton recorder in the Ross Sea and the East Antarctic regions.
- Gutiérrez, M. H., Jara, A. M., & Pantoja, S. (2016). Fungal parasites infect marine diatoms in the upwelling ecosystem of the Humboldt current system off central Chile. *Environmental Microbiology*, 18(5), 1646-1653.
- Haeckel, E., & Field, G. W. (1893). Planktonic studies: a comparative investigation of the importance and constitution of the pelagic fauna and flora.
- Hanawa, K., & Talley, L. D. (2001). Mode waters. In *International geophysics* (Vol. 77, pp. 373-386). Academic Press.
- Hardy, A.C. 1926. A New Method of plankton research. *Nature* 118, 630 – 632/
- Hardy, A.C. 1936a. Observations on the Uneven distribution of the oceanic plankton. *Discovery Reports*, XI: 511 – 538.
- Hardy, A.C., 1936b. The continuous plankton recorder. *Discovery Reports* XI, 457 – 510.
- Hays, G. C., Richardson, A. J., & Robinson, C. (2005). Climate change and marine plankton. *Trends in ecology & evolution*, 20(6), 337-344.
- Hosie, G. W., Fukuchi, M., & Kawaguchi, S. (2003). Development of the Southern Ocean continuous plankton recorder survey. *Progress in Oceanography*, 58(2-4), 263-283.
- Howarth, R. W. (2008). Coastal nitrogen pollution: a review of sources and trends globally and regionally. *Harmful algae*, 8(1), 14-20.
- Hunt, B. P., & Hosie, G. W. (2003). The Continuous Plankton Recorder in the Southern Ocean: a comparative analysis of zooplankton communities sampled by the CPR and vertical net hauls along 140 E. *Journal of Plankton Research*, 25(12), 1561-1579.
- Hutchings, L., Van der Lingen, C. D., Shannon, L. J., Crawford, R. J. M., Verheye, H. M. S., Bartholomae, C. H., ... & Monteiro, P. M. S. (2009). The Benguela Current: An ecosystem of four components. *Progress in Oceanography*, 83(1-4), 15-32.
- Huys, R. & Boxshall, G.A. 1991. Copepod evolution. The Ray Society. 468 p.
- Ivar do Sul, J. A., Costa, M. F., & Fillmann, G. (2014). Microplastics in the pelagic environment around oceanic islands of the Western Tropical Atlantic Ocean. *Water, air, & soil pollution*, 225, 1-13.
- Johns, D., Gregory, L., Wilson, D., Muxagata, E., & Worship, M. (2022). Campaign Summary Report - Continuous Plankton Recorder deployments along the Brazil and South Africa (BSA) survey line in October 2021 (Version 1). Zenodo.

- Kanhai, L. D. K., Officer, R., Lyashevskaya, O., Thompson, R. C., & O'Connor, I. (2017). Microplastic abundance, distribution and composition along a latitudinal gradient in the Atlantic Ocean. *Marine Pollution Bulletin*, 115(1-2), 307–314.
- Kjørboe, T. (2011a). How zooplankton feed: mechanisms, traits and trade-offs. *Biological Reviews*, 86(2), 311–339.
- Kjørboe, T. (2011b). What makes pelagic copepods so successful? *Journal of Plankton Research*, 33(5), 677–685.
- Kirby, R. R., Lindley, J. A., & Batten, S. D. (2007). Spatial heterogeneity and genetic variation in the copepod *Neocalanus cristatus* along two transects in the North Pacific sampled by the Continuous Plankton Recorder. *Journal of Plankton Research*, 29(1), 97–106.
- Klęparski, L., Beaugrand, G., Edwards, M. (2021). Plankton biogeography in the North Atlantic Ocean and its adjacent seas: Species assemblages and environmental signatures. *Ecol Evol*. 11: 5135– 5149.
- Lalli, C., & Parsons, T. R. (1997). *Biological oceanography: an introduction*. Elsevier.
- Latreille, P.A. (1802). Histoire naturelle, générale et particulière des Crustacés et des Insectes. Familles naturelles des genre. *Ouvrage faisant suite à l'Histoire Naturelle générale et particulière, composée par Leclerc de Buffon, et rédigée par C.S. Sonnini, membre de plusieurs Sociétés savantes. de L'imprimerie de F. Dufart, Paris*. 2:382 p., XV pls.
- Latreille, P. A. (1816). Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle, appliquée aux arts, à l'Agriculture, à l'Economie rurale et domestique, à la Médecine, etc. *Par une Société de Naturalistes et d'Agriculteurs. Nouvelle Édition. Paris*. 1: 467–469.
- Leach, W.E. (1816). Annulosa. In Book Series: *Encyclopedia Britannica*, vol 1 of 5, supplement to the fourth, fifth and sixth editions. 1(2): 401–453, pls. 20–26. (June 1816).
- Lellouche, J. M., Galloudec, O. L., Regnier, C., Gennip, S. V., Chune, S. L., Levier, B., ... & Szczypta, C. (2023). Global Production Centre (Quality Information Document GLO_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024; p. 75). Copernicus Marine Service.
- Leão, Z. M., Kikuchi, R. K., & Testa, V. (2003). Corals and coral reefs of Brazil. In *Latin American coral reefs* (pp. 9–52). Elsevier Science.
- Lindeque, P. K., Parry, H. E., Harmer, R. A., Somerfield, P. J., & Atkinson, A. (2013). Next generation sequencing reveals the hidden diversity of zooplankton assemblages. *PLoS one*, 8(11), e81327.
- Lombard, F., Boss, E., Waite, A. M., Vogt, M., Uitz, J., Stemann, L., ... & Appeltans, W. (2019). Globally consistent quantitative observations of planktonic ecosystems. *Frontiers in Marine Science*, 6, 196.

- Longhurst, A. R. (2007). *Ecological Geography of the Sea*. In *Ecological Geography of the Sea*. Academic Press.
- Lubbock, J. (1856). On some Entomostraca collected by Dr. Sutherland in the Atlantic Ocean. *Transactions of the Entomological Society of London (N.S.)*, (2)4:8-37, pls. 2-12.
- Lutjerrmharms, J.R.E. & P.L. stockton (1987) Kinematics of the upwelling front off southern Africa. *South African Journal of Marine Science*, 5, 35-49.
- Lutjeharms, J. R. E., & Van Ballegooyen, R. C. (1988). The retroflexion of the Agulhas Current. *J. phys. Oceanogr.*, 18(11), 1570-1583.
- Matano, R. P., Palma, E. D., & Piola, A. R. (2010). The influence of the Brazil and Malvinas Currents on the Southwestern Atlantic Shelf circulation. *Ocean Science*, 6(4), 983-995.
- Mackas, D. L., Batten, S., & Trudel, M. (2007). Effects on zooplankton of a warmer ocean: recent evidence from the Northeast Pacific. *Progress in Oceanography*, 75(2), 223-252.
- Mackas, D.L., Pepin, P. & Verheye, H. (2012) Interannual variability of marine zooplankton and their environments: Within- and between-region comparisons. *Progress in Oceanography*, 97-100, 1-14.
- Madec, G., Bourdallé-Badie, R., Bouttier, P. A., Bricaud, C., Bruciaferri, D., Calvert, D., ... & Vancoppenolle, M. (2017). NEMO ocean engine. Marcelllo, F., Wainer, I., Rodrigues, R.R. (2018). South Atlantic Subtropical Gyre late twentieth century changes. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, v. 123, n. 8, p. 5194-5209.
- Marcello, F., Wainer, I., & Rodrigues, R. R. (2018). South Atlantic Subtropical Gyre late twentieth century changes. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 123(8), 5194-5209.
- Margalef, R. (1958). Temporal succession and spatial heterogeneity in phytoplankton. *Perspectives in Marine biology/University of California Press*.
- Mauchline, J. 1998. *The Biology of Calanoid Copepods*. *Advances in marine biology* (Vol. 33). Academic Press. 710 p.
- Miller, C. B., & Wheeler, P. A. (2012). *Biological oceanography*. John Wiley & Sons.
- Mori, T. (1932). New copepods from the southern waters of Japan. *Zoological Magazine (Dobutsugaku Zasshi)*, Tokyo 44:167-177, figs. 1-2, pls. 1-5. (15-v-1932, Japanese with English summary.)
- Muxagata, E., Barbosa, C. N., & Agostini, V. O. (2019). Euphausiacea diversity in a trans-oceanic transect through the South Atlantic Ocean: the first Atlantic record of Thysanopoda astylata Brinton, 1975. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 91.

- Nelson, G., & Hutchings, L. (1983). The Benguela upwelling area. *Progress in Oceanography*, 12(3), 333-356.
- O'Brien, T. D., Lorenzoni, L., Isensee, K. & Valdes, L. (2017) What are Marine Ecological Time Series telling us about the ocean? A status report. IOC Technical Series 129, pp.1–297.
- Omori, M. & Ikeda, T. 1984. Methods in marine zooplankton ecology. John Wiley, N. York, 332 p.
- Paffenhöfer, G. A., & Mazzocchi, M. G. (2003). Vertical distribution of subtropical epiplanktonic copepods. *Journal of Plankton Research*, 25(9), 1139-1156.
- Pershing, A. J., Greene, C. H., & Planque, B. (2004). The influences of climate variability on North Atlantic zooplankton. *Marine Ecosystems and Climate Variation: The North Atlantic-A Comparative Perspective*, 59.
- Peterson, R. G., & Stramma, L. (1991). Upper-level circulation in the South Atlantic Ocean. *Progress in oceanography*, 26(1), 1-73.
- Philippi, A. (1843). Fernere Beobachtungen über die Copepoden des Mittelmeeres. *Archiv für Naturgeschichte*. 9(1):54-71, pls. 3-4.
- Pielou, E. C. (1966). The measurement of diversity in different types of biological collections. *Journal of theoretical biology*, 13, 131-144.
- Planque, B., & Taylor, A. H. (1998). Long-term changes in zooplankton and the climate of the North Atlantic – *ICES Journal of Marine Science*, 55: 644–654.
- Planque, B., & Fromentin, J. M. (1996). Calanus and environment in the eastern North Atlantic. I. Spatial and temporal patterns of *C. finmarchicus* and *C. helgolandicus*. *Marine Ecology Progress Series*, 134, 101-109.
- Planque, B. & Batten, S. D. (2000). *Calanus finmarchicus* in the North Atlantic: the year of Calanus in the context of interdecadal change. – *ICES Journal of Marine Science*, 57: 1528–1535.
- Provost, C., Escoffier, C., Maamaatuaiahutapu, K., Kartavtseff, A., & Garçon, V. (1999). Subtropical mode waters in the South Atlantic Ocean. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 104(C9), 21033-21049.
- Pugh, P. (1999). Siphonophorae. In D. Boltovskoy (Ed.), *Zooplankton of the South Atlantic Ocean* (pp. 467-511). Backhuys Publishers.
- R Core Team. (2023). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- Ramírez, F. C. (1981). Zooplankton and secondary production. Part I. Distribution and seasonal variation of copepods. *Contribuciones INIDEP*. 383. 202-212.

Ratnarajah, L., Abu-Alhaja, R., Atkinson, A., Batten, S., Bax, N. J., Bernard, K. S., ... & Yebra, L. (2023). Monitoring and modelling marine zooplankton in a changing climate. *Nature Communications*, 14(1), 564.

Raymont, J.E.G. (1983). *Plankton and Productivity in the Oceans*. 2nd edition. Volume 2 – Zooplankton. Pergamon Press. 824 p.

Razouls C., Desreumaux N., Kouwenberg J. and de Bovée F., 2005-2024. - Biodiversity of Marine Planktonic Copepods (morphology, geographical distribution and biological data). Sorbonne University, CNRS. Available at <http://copepodes.obs-banyuls.fr/en> [Accessed September 11, 2024]

Regaudie-de-Gioux, A., Huete-Ortega, M., Sobrino, C., López-Sandoval, D. C., González, N., Fernández-Carrera, A., ... & Duarte, C. M. (2019). Multi-model remote sensing assessment of primary production in the subtropical gyres. *Journal of Marine Systems*, 196, 97-106.

Reid, P.C., Colebrook, J.M., Matthews, J.B.L., Aiken, J. (2003). The Continuous Plankton Recorder: concepts and history, from Plankton Indicator to undulating recorders. *Progress in Oceanography*. 58 (2–4): 117–173.

Richardson, T. L., & Jackson, G. A. (2007). Small phytoplankton and carbon export from the surface ocean. *Science*, 315(5813), 838-840.

Richardson, A. J. (2008). In hot water: zooplankton and climate change. *ICES Journal of Marine Science*, 65(3), 279-295.

Rombouts, I., Beaugrand, G., Ibañez, F., Gasparini, S., Chiba, S. & Legendre, L. 2010 A multivariate approach to large-scale variation in marine planktonic copepod diversity and its environmental correlates. *Limnology and Oceanography*, 55, 2219–2229.

Sarmiento, J. L. (2006). *Ocean biogeochemical dynamics*. Princeton university press.

Sars, G.O. (1903). An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species: IV. Copepoda Calanoida. Bergens Museum: Bergen. 171, Plates I-CII & suppl. I-VI pp.

Sars, G.O. (1925). Copépodes particulièrement bathypélagiques provenant des campagnes scientifiques du Prince Albert Ier de Monaco. Résultats des Campagnes Scientifiques du Prince Albert Ier de Monaco. 69(1924-1925):pls. 1-127 (1924), text= 1-408. (1925).

Scott, A. (1909). The Copepoda of the Siboga Expedition. Part I. Free-swimming, littoral and semi-parasitic Copepoda. Siboga Expeditie, Monograph, Leiden. 29:1-323, pls. 1-69.

Sewell, R.B.S. (1914). Notes on the surface Copepoda of the Gulf of Mannar. *Spolia Zeylanica*. 9(35):191-262, pls. 17-21, tab. 1, map 1.) iii-1914.

- Shannon, C. E., & Wiener, W. (1963). *The mathematical theory of communication*. Urban University Illinois Press. 125pp.
- Shannon, L. V., Lutjeharms, J. R. E., & Agenbag, J. J. (1989). Episodic input of sub-Antarctic water into the Benguela region.
- Siddons Joseph T., Irwin Andrew J., Finkel Zoe V. (2022), Graphical Analysis of A Marine Plankton Community Reveals Spatial, Temporal, and Niche Structure of Sub-Communities. *Frontiers in Marine Science*, V9
- Silveira, I. C. D., Bernardo, P. S., Lazaneo, C. Z., Amorim, J. P., Borges-Silva, M., Martins, R. C., ... & Moreira, D. L. (2022). Oceanographic conditions of the continental slope and deep waters in Santos Basin: the SANSED cruise (winter 2019). *Ocean and Coastal research*, 71(suppl 3), e23008.
- Souza, A. G. Q. de, Kerr, R., & Azevedo, J. L. L. de. (2018). On the influence of Subtropical Mode Water on the South Atlantic Ocean. *Journal of Marine Systems*, 185, 13–24.
- Stramma, L. (1989) The Brazil Current transport south of 23°S. *Deep-Sea Research*, 36,639-646.
- Stramma, L., & Peterson, R. G. (1989). Geostrophic transport in the Benguela Current region. *Journal of Physical Oceanography*, 19(10), 1440-1448.
- Stramma, L., & R.G. Peterson, The South Atlantic Current, *J. Phys. Oceanogr.*, 20, 846-859, 1990
- Stramma, L., & England, M. (1999). On the water masses and mean circulation of the South Atlantic Ocean. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 104(C9), 20863-20883.
- Steinberg, D. K., & Landry, M. R. (2017). Zooplankton and the ocean carbon cycle. *Annual review of marine science*, 9(1), 413-444.
- Suttle, C. A. Viruses in the sea. *Nature*, v. 437, n. 7057, p. 356-361, 2005.
- Suthers, I.M., Richardson, A.J., & Rissik, D. (2019). The importance of plankton. *Plankton: A Guide to Their Ecology and Monitoring for Water Quality*, 1-13.
- Takahashi K.T., Hosie G.W., McLeod D.J., Kitchener J.A. (2011). Surface zooplankton distribution patterns during austral summer in the Indian sector of the Southern Ocean, south of Australia. *Polar Sci.*, 5:134-45
- Thompson, J.V. (1829). On the Luminosity of the Ocean, with descriptions of some remarkable species of Luminous Animals (*Pyrosoma pigmaea* and *Sapphirina indicator*) and particularly of the four new genera, *Nocticula*, *Cynthia*, *Lucifer* and *Podopsis*, of the *Shizopoda*e, in: Thompson, J.V. (1828-1834). *Zoological Researches*, and

illustrations; or, natural history of nondescript or imperfectly known animals, in a series of memoirs, illustrated by numerous figures. pp. 37-61, plates V-VIII

Bory de Saint-Vincent, (1823). *Tripods*. Accessed at: <https://www.irmng.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1316158> on 2024-09-11

Turner, J. T. (2004). The importance of small planktonic copepods and their roles in pelagic marine food webs. *Zool. Stud.*, 43(2), 255-266.

Valentin, J. L., Andre, D. L., & Jacob, S. A. (1987). Hydrobiology in the Cabo Frio (Brazil) upwelling: two-dimensional structure and variability during a wind cycle. *Continental Shelf Research*, 7(1), 77-88.

Valentin, J. L. (1992). Modeling of the vertical distribution of marine primary biomass in the Cabo Frio upwelling region. *Ciência e Cultura*, 44, 178-178.

Van Der Spoel, S. e Boltovskoy, D. 1981. Pteropoda. In: Atlas del Zooplankton del Atlántico Sudoccidental y métodos de trabajo con el zooplankton marino, Boltovskoy, D.(ed.).Pub. Esp. INIDEP. Mar del Plata, Argentina. 493-531.

Vezzulli, L., Martinez-Urtaza, J., & Stern, R. (2022). Continuous Plankton Recorder in the omics era: from marine microbiome to global ocean observations. *Current Opinion in Biotechnology*, 73, 61-66.

Wefer, G., Berger, W. H., Siedler, G., Webb, D. J., & Webb, D. J. (1996a). The southern boundary of the South Atlantic (pp. 211-217). Springer Berlin Heidelberg.

Wefer, G., Berger, W. H., Siedler, G., Webb, D. J., Shannon, L. V., & Nelson, G. (1996b). The Benguela: large scale features and processes and system variability. The South Atlantic: present and past circulation, 163-210.

Zhou, F., Hirai, J., Sato, T., Horii, S., Takahashi, K., & Tsuda, A. (2024). Primary productivity impacts community structure of euphausiids in the low-latitude Indian and Pacific Oceans. *Journal of Oceanography*, 1-14.

8. ANEXOS

Rota 1BSA

Segmento	Temperatura	Salinidade	Profundidade	Clorofila	PCI	Distancia
1BSA_01	21,21	36,21	-142	0,5856	1	5
1BSA_04	23,19	36,98	-321	0,3538	1	5
1BSA_05	23,33	37,05	-466	0,3538	1	5
1BSA_08	23,50	37,18	-974	0,2751	1	5
1BSA_09	23,50	37,19	-1188	0,2556	1	5
1BSA_12	23,47	37,32	-1680	0,2599	1	5
1BSA_13	23,45	37,31	-1701	0,2599	1	5
1BSA_16	23,19	37,18	-2008	0,1877	1	5
1BSA_17	23,04	37,13	-2011	0,1616	1	5
1BSA_20	22,86	37,05	-2158	0,1646	1	5
1BSA_21	22,93	37,07	-2222	0,1646	1	5
1BSA_24	23,45	37,20	-2204	0,2045	1	5
1BSA_25	23,60	37,23	-2146	0,2045	1	5
1BSA_28	23,66	37,25	-2158	0,2637	1	5
1BSA_29	23,60	37,24	-2199	0,2640	1	5
1BSA_32	23,50	37,21	-2514	0,2653	1	5
1BSA_33	23,46	37,20	-2375	0,2653	1	5
1BSA_36	23,09	37,15	-2561	0,2046	1	5
1BSA_37	22,54	37,06	-2491	0,1689	1	5
1BSA_40	22,80	37,19	-2697	0,1578	1	5
1BSA_41	22,75	37,19	-2922	0,1237	1	5
1BSA_44	22,88	37,19	-2796	0,1239	1	5
1BSA_45	23,04	37,20	-2822	0,1038	1	5
1BSA_49	22,09	36,97	-3075	0,1121	1	5
1BSA_52	21,43	36,82	-3397	0,1308	1	5
1BSA_56	20,83	36,59	-1623	0,1424	1	5
1BSA_57	20,76	36,57	-1101	0,1424	1	5
1BSA_60	20,62	36,54	-4169	0,1182	1	5
1BSA_61	20,58	36,53	-4081	0,1058	1	5
1BSA_64	20,59	36,60	-4113	0,0895	1	5
1BSA_65	21,13	36,75	-4102	0,0895	1	5
1BSA_68	22,27	37,00	-4117	0,1249	1	5
1BSA_69	22,19	36,95	-4111	0,1169	1	5
1BSA_72	22,62	37,07	-4104	0,1326	1	5
1BSA_73	22,76	37,10	-4112	0,1411	1	5
1BSA_76	22,15	36,89	-3648	0,1304	1	5
1BSA_77	22,07	36,86	-3827	0,1456	1	5
1BSA_80	22,36	36,95	-4745	0,1640	1	5
1BSA_81	22,34	36,94	-4747	0,1544	1	5
1BSA_84	22,57	37,04	-4759	0,1422	1	5
1BSA_85	22,74	37,13	-4632	0,1614	1	5
1BSA_88	22,61	37,19	-4554	0,1384	1	5

Anexo I: Divisão dos segmentos da seção 1BSA

Rota 2BSA

Segmento	Temperatura	Salinidade	Profundidade	Clorofila	PCI	Distancia
2BSA_01	22,25	37,12	-4629	0,1237	1	5
2BSA_04	22,02	37,06	-4656	0,1489	1	5
2BSA_05	22,04	37,07	-4667	0,1489	1	5
2BSA_08	22,43	37,19	-4592	0,1527	1	5
2BSA_09	22,35	37,18	-4542	0,1341	1	5
2BSA_12	22,62	37,26	-4378	0,1094	1	5
2BSA_13	22,10	37,05	-4469	0,1094	1	5
2BSA_16	21,31	36,74	-4451	0,0963	1	5
2BSA_17	21,52	36,81	-4477	0,0963	1	5
2BSA_20	21,77	36,94	-4496	0,1193	1	5
2BSA_21	21,76	36,95	-4496	0,1180	1	5
2BSA_24	21,34	36,85	-4452	0,0948	1	5
2BSA_25	21,06	36,73	-4432	0,0948	1	5
2BSA_28	21,00	36,65	-4442	0,1075	1	5
2BSA_29	21,19	36,70	-4394	0,1075	1	5
2BSA_32	22,45	37,08	-4372	0,1273	1	5
2BSA_33	22,30	37,05	-4351	0,1429	1	5
2BSA_36	21,56	36,82	-4289	0,1513	1	5
2BSA_37	21,43	36,77	-3571	0,1513	1	5
2BSA_40	20,84	36,58	-3923	0,1481	1	5
2BSA_41	20,81	36,56	-3773	0,1218	1	5
2BSA_44	20,26	36,35	-3268	0,1249	1	5
2BSA_45	20,29	36,35	-3042	0,1249	1	5
2BSA_48	20,34	36,35	-2749	0,1384	1	5
2BSA_49	20,33	36,34	-2651	0,1384	1	5
2BSA_52	20,34	36,32	-2174	0,1600	1	5
2BSA_53	20,38	36,33	-2269	0,1817	1	5
2BSA_56	20,59	36,39	-2451	0,1986	1	5
2BSA_57	20,60	36,40	-3295	0,1986	1	5
2BSA_60	20,49	36,41	-4004	0,1661	1	5
2BSA_61	20,24	36,37	-3844	0,1661	1	5
2BSA_64	18,73	36,10	-3801	0,1405	1	5
2BSA_65	18,51	36,05	-3583	0,1405	1	5
2BSA_68	18,28	35,96	-3586	0,1032	1	5
2BSA_69	18,33	35,96	-3913	0,1032	1	5
2BSA_72	18,38	35,93	-3903	0,0890	1	5
2BSA_73	18,42	35,92	-3985	0,0834	1	5
2BSA_76	18,49	35,96	-3782	0,0814	1	5

Anexo2: Divisão dos segmentos da seção 2BSA

Rota 3BSA

Segmento	Temperatura	Salinidade	Profundidade	Clorofila	PCI	Distancia
3BSA_01	18,33	35,90	-3802	0,082508	1	5
3BSA_04	18,56	35,98	-3941	0,090328	1	5
3BSA_05	18,58	36,00	-3640	0,090328	1	5
3BSA_08	18,45	36,02	-2364	0,104687	1	5
3BSA_09	18,50	36,04	-2258	0,104687	1	5
3BSA_12	18,57	36,06	-2782	0,10604	1	5
3BSA_13	18,59	36,07	-2804	0,10604	1	5
3BSA_16	18,45	36,06	-2870	0,113523	1	5
3BSA_17	18,48	36,07	-3246	0,113523	1	5
3BSA_20	18,80	36,15	-3802	0,152553	1	5
3BSA_21	18,76	36,14	-4069	0,152553	1	5
3BSA_24	18,83	36,16	-4289	0,120924	1	5
3BSA_25	18,91	36,18	-4232	0,118143	1	5
3BSA_28	18,85	36,14	-4409	0,079184	1	5
3BSA_29	18,89	36,14	-4703	0,079184	1	5
3BSA_32	18,75	36,08	-4591	0,100001	1	5
3BSA_33	18,72	36,07	-4735	0,111191	1	5
3BSA_36	18,54	36,07	-4679	0,143192	1	5
3BSA_37	18,55	36,11	-4702	0,143192	1	5
3BSA_40	18,59	36,14	-4993	0,225312	1	5
3BSA_41	18,60	36,15	-4511	0,176906	1	5
3BSA_44	18,01	35,94	-4663	0,143416	1	5
3BSA_45	17,90	35,90	-4937	0,143416	1	5
3BSA_48	18,67	36,09	-4227	0,121427	1	5
3BSA_49	18,95	36,15	-4407	0,100512	1	5
3BSA_52	18,91	36,11	-4410	0,08829	1	5
3BSA_53	18,83	36,09	-4219	0,08829	1	5
3BSA_56	18,59	36,05	-4494	0,077906	1	5
3BSA_57	18,56	36,08	-4464	0,07961	1	5
3BSA_60	18,59	36,08	-4578	0,111575	1	5
3BSA_61	18,59	36,06	-4618	0,111575	1	5
3BSA_64	18,34	36,01	-4450	0,209654	1	5
3BSA_65	18,14	35,96	-4597	0,209654	1	5
3BSA_68	16,42	35,59	-4316	0,23167	1	5
3BSA_69	16,03	35,51	-4406	0,237581	1	5
3BSA_72	16,71	35,61	-4509	0,231204	1	5
3BSA_73	16,87	35,66	-4456	0,231204	1	5
3BSA_76	16,78	35,54	-4267	0,190067	1	5
3BSA_77	17,22	35,71	-4194	0,110823	1	5
3BSA_80	17,85	35,96	-4094	0,112808	1	5
3BSA_81	17,75	35,95	-4147	0,112808	1	5

Anexo3: Divisão dos segmentos da seção 3BSA

Rota 5BSA

Segmento	Temperatura	Salinidade	Profundidade	Clorofila	PCI	Distancia
5BSA_01	16,93	35,80	-3537	0,1948	1	5
5BSA_04	16,83	35,80	-2311	0,1996	1	5
5BSA_05	16,79	35,80	-2579	0,1996	1	5
5BSA_08	16,59	35,75	-2801	0,2102	1	5
5BSA_09	16,50	35,73	-2766	0,2204	1	5
5BSA_12	16,18	35,68	-3138	0,2169	1	5
5BSA_13	16,50	35,75	-3367	0,2169	1	5
5BSA_16	16,35	35,72	-3543	0,2057	1	5
5BSA_17	16,23	35,69	-2935	0,2057	1	5
5BSA_20	16,03	35,68	-3303	0,2108	1	5
5BSA_21	16,16	35,71	-3063	0,2044	1	5
5BSA_24	16,13	35,63	-3740	0,1904	1	5
5BSA_25	16,12	35,62	-3554	0,1974	1	5
5BSA_28	16,11	35,49	-3502	0,1886	1	5
5BSA_29	16,10	35,49	-3671	0,1869	1	5
5BSA_32	15,84	35,50	-3615	0,1853	1	5
5BSA_33	15,85	35,51	-3688	0,1853	1	5
5BSA_36	15,95	35,58	-3690	0,1850	1	5
5BSA_37	15,96	35,58	-3883	0,1841	1	5
5BSA_40	15,91	35,56	-3858	0,1840	1	5
5BSA_41	15,76	35,56	-3796	0,1940	1	5
5BSA_44	15,54	35,52	-4282	0,1913	1	5
5BSA_45	15,51	35,51	-4431	0,1913	1	5
5BSA_48	15,37	35,47	-3613	0,1887	1	5
5BSA_49	15,37	35,46	-3884	0,1874	1	5
5BSA_52	15,22	35,49	-4427	0,1848	1	5
5BSA_53	15,16	35,48	-4339	0,1848	1	5
5BSA_56	16,02	35,66	-3821	0,1814	1	5
5BSA_57	16,10	35,66	-3915	0,1798	1	5
5BSA_60	16,22	35,61	-3889	0,1836	1	5
5BSA_61	16,17	35,62	-3923	0,1836	1	5
5BSA_64	16,15	35,62	-3869	0,1824	1	5
5BSA_65	16,15	35,62	-3929	0,1817	1	5
5BSA_68	16,19	35,62	-4244	0,1811	1	5
5BSA_69	16,15	35,62	-4225	0,1811	1	5
5BSA_72	15,82	35,57	-4074	0,1908	1	5
5BSA_73	15,70	35,54	-4156	0,1903	1	5

Anexo 4: Divisão dos segmentos da seção 5BSA

Rota 7BSA

Segmento	Temperatura	Salinidade	Profundidade	Clorofila	PCI	Distancia
7BSA_01	15,42	35,50	-4897	0,2083	1	5
7BSA_04	14,89	35,32	-4857	0,2008	1	5
7BSA_05	14,93	35,34	-4820	0,1957	1	5
7BSA_08	15,39	35,49	-4871	0,2003	1	5
7BSA_09	15,41	35,48	-4858	0,2003	1	5
7BSA_12	15,23	35,43	-4917	0,1958	1	5
7BSA_13	15,19	35,42	-4884	0,1958	1	5
7BSA_16	15,09	35,40	-4782	0,1959	1	5
7BSA_17	15,17	35,45	-4872	0,1972	2	5
7BSA_20	15,73	35,54	-5085	0,1990	2	5
7BSA_21	15,88	35,56	-5017	0,1990	2	5
7BSA_24	16,56	35,67	-5100	0,2070	2	5
7BSA_25	16,76	35,72	-5120	0,2131	2	5
7BSA_28	15,97	35,58	-5205	0,2241	2	5
7BSA_29	16,01	35,58	-5211	0,2241	2	5
7BSA_32	16,14	35,61	-5348	0,2214	2	5
7BSA_33	16,10	35,62	-5328	0,2214	2	5
7BSA_36	16,33	35,63	-5312	0,2316	2	5
7BSA_37	16,46	35,67	-5262	0,2665	2	5
7BSA_40	16,95	35,77	-5262	0,2988	2	5
7BSA_41	17,02	35,78	-5241	0,2988	2	5
7BSA_44	17,09	35,79	-5257	0,3364	2	5
7BSA_45	17,07	35,79	-5229	0,3364	2	5
7BSA_48	16,66	35,70	-5322	0,3047	2	5
7BSA_49	16,28	35,63	-5306	0,2666	2	5
7BSA_52	16,10	35,60	-5224	0,2554	2	5
7BSA_53	16,01	35,63	-5222	0,2554	2	5
7BSA_56	16,75	35,80	-5215	0,2652	2	5
7BSA_57	16,78	35,78	-5192	0,2725	2	5
7BSA_60	15,41	35,49	-5174	0,2584	1	5
7BSA_61	15,09	35,38	-5103	0,2584	1	5
7BSA_64	15,39	35,40	-5102	0,2887	1	5
7BSA_65	15,74	35,51	-5212	0,2887	1	5
7BSA_68	16,16	35,61	-5045	0,3277	1	5
7BSA_69	16,09	35,58	-4958	0,3381	1	5
7BSA_72	16,23	35,64	-4895	0,3225	1	5
7BSA_73	16,31	35,67	-5023	0,3225	1	5
7BSA_76	15,04	35,39	-5030	0,2400	1	5
7BSA_77	15,44	35,51	-5082	0,2400	1	5

Anexo 5: Divisão dos segmentos da seção 7BSA

Rota 8BSA

Segmento	Temperatura	Salinidade	Profundidade	Clorofila	PCI	Distancia
8BSA_01	16,57	35,60	-5049	0,3650	1	5
8BSA_04	16,52	35,59	-5088	0,3704	1	5
8BSA_05	16,52	35,59	-5077	0,3704	1	5
8BSA_08	16,40	35,58	-5023	0,3518	1	5
8BSA_09	16,46	35,58	-5017	0,3935	1	5
8BSA_12	16,24	35,62	-5014	0,4893	1	5
8BSA_13	16,27	35,63	-5056	0,4893	1	5
8BSA_16	16,30	35,65	-5034	0,4640	1	5
8BSA_17	16,21	35,64	-5092	0,4640	1	5
8BSA_20	16,14	35,65	-5112	0,4465	1	5
8BSA_21	16,13	35,65	-5114	0,4539	1	5
8BSA_24	16,10	35,65	-5089	0,4537	2	5
8BSA_25	16,10	35,65	-5054	0,4537	2	5
8BSA_28	16,12	35,67	-5000	0,5191	2	5
8BSA_29	16,11	35,67	-4986	0,5191	2	5
8BSA_32	16,28	35,69	-4924	0,5385	2	5
8BSA_33	16,33	35,69	-4937	0,5380	2	5
8BSA_36	16,16	35,63	-4908	0,5613	2	5
8BSA_37	15,95	35,57	-4914	0,5613	2	5
8BSA_40	16,50	35,54	-4847	0,6050	2	5
8BSA_41	17,31	35,52	-4870	0,6304	2	5
8BSA_44	17,82	35,55	-4868	0,6404	2	5
8BSA_45	17,86	35,55	-4820	0,6404	2	5
8BSA_48	17,82	35,56	-4864	0,6280	2	5
8BSA_49	17,79	35,56	-4842	0,6280	2	5
8BSA_52	17,84	35,51	-4503	0,6283	2	5
8BSA_53	17,86	35,49	-4532	0,6202	2	5
8BSA_56	17,22	35,43	-4808	0,5812	2	5
8BSA_57	16,99	35,44	-4793	0,5812	2	5
8BSA_60	15,73	35,47	-4821	0,3987	2	5
8BSA_61	15,76	35,48	-4812	0,3987	2	5
8BSA_64	16,38	35,58	-4778	0,3926	2	5
8BSA_65	16,38	35,58	-4776	0,3918	2	5
8BSA_68	16,10	35,45	-4707	0,3936	2	5
8BSA_69	16,30	35,48	-4714	0,3936	2	5
8BSA_72	19,60	35,60	-4640	0,9111	2	5
8BSA_73	19,29	35,61	-4590	0,9111	2	5
8BSA_76	18,99	35,68	-4482	0,8787	2	5

Anexo 6: Divisão dos segmentos da seção 8BSA

Anexo 7: Detalhe da distribuição do zooplâncton por seção

Commented [EM1]: A legenda fica melhor acima pois assim que se vê a figura já se sabe o que vai ver a seguir. Mas pq não usa o mesmo modelo da figura do Pôster? E muito mais informativo ver tudo junto. Ai coloca essa como material em anexo (faz um referencia que o detalhe por seção pode ser visto no anexo xx)

Voce deveria ter os limites das provincias e não das seções aqui

Anexo 8: Detalhe da composição dos grupos do zooplâncton por seção.